

CONGRESSO MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE (CONREU)

Tema: Tecnologia aplicada à Saúde

Ano de realização: 2024

Edição V

Realização: Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA)

ISBN: 978-65-85492-07-2

Organizadores

Wanuska Munique Portugal
Élyda Gonçalves de Lima
Mateus Demetrius Cavalcanti
Jabiel Carneiro da Silva Filho

O conteúdo desta obra, inclusive sua revisão ortográfica e gramatical, bem como as imagens (caso haja), é de responsabilidade de seus respectivos autores, detentores dos Direitos Autorais.

Esta obra foi publicada como Ebook pela Editora Reativar Ambiental em 2025.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Congresso Multidisciplinar de Enfermagem (5. :
2024 : Recife, PE)
Anais do Congresso Multidisciplinar de Enfermagem (CONREU)
[livro eletrônico] : tecnologia aplicada à saúde /
organização Wanuska Munique Portugal...[et al.]. -- Recife,
PE : Reativar Ambiental, 2025.

PDF

Vários autores.

Outros organizadores: Élyda Gonçalves de Lima, Mateus
Demetrius Cavalcanti, Jabiael Carneiro da Silva Filho.

ISBN 978-65-85492-07-2

1. Enfermagem 2. Saúde - Congressos
3. Tecnologia e inovação I. Portugal, Wanuska Munique. II.
Lima, Élyda Gonçalves de.
III. Cavalcanti, Mateus Demetrius. IV. Silva Filho, Jabiael
Carneiro da. V. Título.

25-260774

CDD-610.7306

Índices para catálogo sistemático:

1. Enfermagem : Congressos : Ciências médicas 610.7306
Eliane de Freitas Leite - Bibliotecária - CRB 8/8415

PALAVRA DA COORDENADORA

*É com imensa satisfação que celebramos o retorno do **Congresso Regional de Enfermagem**, um evento que reafirma nosso compromisso com a disseminação do conhecimento, o fortalecimento da pesquisa e o intercâmbio de experiências na área da saúde. Este encontro representa uma oportunidade ímpar para a atualização científica, o compartilhamento de práticas inovadoras e a construção de um ambiente colaborativo entre pesquisadores, profissionais e estudantes de enfermagem.*

Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a todos os participantes que, com dedicação e empenho, contribuíram para o enriquecimento deste evento. A cada autor que compartilhou suas pesquisas, aos palestrantes que trouxeram reflexões valiosas e aos debatedores que fomentaram discussões instigantes, nosso reconhecimento e gratidão.

Convido todos a aproveitar os frutos deste encontro, aprofundando os diálogos iniciados, estabelecendo novas conexões e impulsionando colaborações futuras. Que este congresso seja um marco para novas descobertas e contribuições significativas para a enfermagem e a saúde coletiva.

Wanuska Munique Portugal

Coordenadora Acadêmica do Núcleo de Enfermagem,
Farmácia, Arquitetura e Radiologia do Centro
Universitário Brasileiro (UNIBRA).

SUMÁRIO

A importância da consulta de enfermagem no puerpério	4
Assistência da enfermagem durante o período gestacional no sistema carcerário feminino brasileiro	5
Violência obstétrica: Um estudo sobre impactos e estratégias de prevenção	6
Assistência da enfermagem no acompanhamento da gravidez ectópica	7
O papel do enfermeiro frente à parada cardiorrespiratória em ambiente hospitalar	8
Assistência de enfermagem no cuidado ao paciente portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)	9
Assistência de enfermagem aos pacientes portadores de câncer de colorretal: uma revisão narrativa da literatura.....	10
A Importância da Humanização e o Papel da Enfermagem no Cuidado da Pessoa Idosa Hospitalizada	11
Atuação do Enfermeiro Frente às Intercorrências Recorrentes no Tratamento de Hemodiálise.....	12
Atuação do Enfermeiro Frente às Intercorrências Recorrentes no Tratamento de Hemodiálise.....	13
Síndrome de Burnout nos Profissionais da Enfermagem: Aumento na Incidência Pós Covid-19	14
A Importância da Assistência Humanizada do Enfermeiro no Exame Citopatológico de Colo Uterino	15
Assistência de Enfermagem à Criança com Transtorno do Espectro Autista.....	16
Atuação do Enfermeiro na Humanização dos Serviços em Saúde na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)	17
Síndrome de Burnout na Enfermagem Pós Pandemia.....	18
Papel do enfermeiro na prevenção e enfrentamento da violência obstétrica.....	19
Dengue: Manifestações neurológicas relacionadas a infecção pelo vírus	20
Adesão ao Tratamento Insulínico em Crianças e Adolescentes com Diabetes Tipo 1: Papel da enfermagem no acompanhamento e educação.....	21
Assistência da enfermagem a gestante portadora de sífilis	22
Assistência de enfermagem às gestantes com diabetes gestacional na Atenção Primária a Saúde: uma revisão de literatura.....	23
Atuação da enfermagem no rastreamento e acompanhamento de mulheres com câncer de colo de útero	24
Assistência de Enfermagem no Pré-Natal em mulheres privadas de liberdade	25

Cuidados de Enfermagem a pacientes com feridas neoplásicas.....	26
Assistência de Enfermagem na prevenção ao Câncer de Colo de Útero na Atenção primária à saúde.....	27
O Papel do Enfermeiro na Educação em Saúde nos Cuidados à Endometriose na Atenção Primária	28
Os desafios do Enfermeiro na Promoção da Saúde do Homem no Âmbito da Atenção Primária com ênfase no Câncer de Próstata	29
A importância da assistência de Enfermagem na humanização a saúde do idoso na Atenção Primária	30
Intervenções de Enfermagem na Atenção Primária para gestantes com Diabetes Mellitus gestacional: Uma Revisão Integrativa	31
A relevância do monitoramento de Enfermagem durante o tratamento da icterícia neonatal com fototerapia.....	32
O treinamento de profissionais da educação básica em APH e suas contribuições para o ambiente escolar: uma revisão de literatura	33
Cuidados de Enfermagem ao paciente com Câncer de Estômago: Revisão Integrativa	34
Estratégias de enfermagem para o cuidado da criança com osteogênese imperfeita: uma revisão.....	35
As contribuições das práticas integrativas e complementares de saúde para a saúde do trabalhador.....	36
Pré-natal de risco habitual na atenção primária em saúde.....	37
Atuação do Enfermeiro na Educação Infantil.....	38
Microscopia ótica para avaliação de mudanças físicas em protetores respiratórios PFF2 durante a reutilização por 12, 24 e 36 horas	39
Efeitos de métodos de descontaminação por plasma sobre protetores respiratórios semifaciais PFF2	40
Cádmio em cabelos humanos como indicadores de exposição ambiental em ambientes hospitalares	41
Método quimiométrico por radiação gama para a avaliação de procedimentos de descontaminação de materiais hospitalares semelhantes a tecidos	42
Método de biomonitorização humana utilizando sangue total de pacientes acometidos por patógenos de classes de risco III e IV.....	43
Prejuízos nas concentrações de ferro (Fe) total em sangue de pacientes graves com COVID-19	44
Método de biomonitorização humana utilizando sangue total de pacientes acometidos por patógenos de classes de risco III e IV.....	45

A importância da consulta de enfermagem no puerpério

Adriana Jacinto Camelo dos Santos¹, Advilma Maria da Silva², Brenda Mayara Ferreira Cavalcante³, Micherly Melo de Souza⁴, Vitoria Patrícia Nobrega de Araujo⁵, Caio Cesar da Silva Guedes^{6*}

¹Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

²Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

³Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

⁴Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

⁵Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil

⁶Doutor em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil (*Autor correspondente: caio.cs.guedes@gmail.com)

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO O puerpério é o período do ciclo gravídico que ocorre à regressão das alterações fisiológicas da gravidez no corpo da mulher. A equipe de enfermagem precisa iniciar os cuidados no puerpério com o paciente desde o pré-natal, para garantir uma excelente recuperação da parturiente e do RN. No puerpério a consulta de enfermagem tem a função de verificar se o pré-natal foi realizado de forma correta, ou se houve alguma intercorrência durante ou após o parto. O propósito deste trabalho é descrever a importância da consulta e assistência de enfermagem no período puerperal. Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura de caráter exploratório. Foi utilizado como fonte de pesquisa bases de dados tais como: Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Google acadêmico. A consulta de enfermagem no puerpério com toda a atenção e preparo dos profissionais que é de suma importância, pois é capaz de prevenir e evitar problemas, como a prematuridade e problemas com o recém-nascido, que vão influenciar em sua vida adulta ou até levar a uma morte precoce. Por isso, nos momentos perinatais a importância da enfermagem se destaca pois os cuidados prestados pela enfermagem fazem toda a diferença em uma boa saúde da puérpera e faz com que esse momento seja único para a mulher e a mesma o atravesse com a melhor visão e o melhor estado de saúde.

Palavras-chave: Humanização. Assistência. Cuidados. Parturiente. pré-natal.

ABSTRACT The puerperium is the period of the gravid cycle that occurs with the regression of the physiological changes of pregnancy in a woman's body. The nursing team needs to start postpartum care with the patient from prenatal care to ensure an excellent recovery of the mother and newborn. In the puerperium, the nursing consultation has the function of verifying whether prenatal care was performed correctly or if there was any occurrence during or after childbirth. The purpose of this work is to describe the importance of nursing consultation and care in the puerperal period. This is an exploratory integrative literature review study. Databases such as the Latin American and Caribbean Center on Health Sciences Information (BIREME), Scientific Electronic Library Online (SciELO),¹ Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS), and Google Scholar were² used as a source of research. The nursing consultation in the puerperium, with all the attention and preparation of the professionals, is of paramount importance, as it is capable of preventing and avoiding problems, such as prematurity and problems with the newborn, which will influence their adult life or even lead to an early death. Therefore, in the perinatal moments, the importance of nursing stands out because the care provided by nursing makes all the difference in the good health of the puerperal woman and makes this moment unique for the woman and she goes through it with the best vision and the best state of health.

Keywords: Humanization. Assistance. Care. Parturient. Prenatal.

Assistência da enfermagem durante o período gestacional no sistema carcerário feminino brasileiro

Brenda Hellen de Lima Moura¹, Camila Chritiny Leão da Silva², Gabryella Lima da Silva, Caio César da Silva Guedes^{4*}

¹Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

²Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

³Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

⁴Doutor em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. (*Autor correspondente: caio.cs.guedes@gmail.com)

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO A gravidez pode ser considerada uma das principais etapas da vida de uma mulher, quando se fala de gestação dentro de um sistema carcerário ocorrem muitas mudanças, tanto psicológicas, emocionais, mentais, físicas e sociais. Devido ao profissional de enfermagem ser próximo a mulher nesse momento tão importante, o objetivo deste estudo é analisar qual assistência é oferecida, e quais os devidos cuidados de enfermagem pode prestar a essa mulher, é um papel fundamental do enfermeiro contribuir para que essa assistência seja prestada com atenção, acolhimento, sem preconceito e julgamento, permitindo que a mãe e o bebê ter um vínculo vitalício no momento mais esperado da sua vida. As mulheres que estão grávidas e cumprindo pena enfrentam uma série de dificuldades adicionais, incluindo a falta de acesso adequado aos cuidados de saúde, condições precárias de vida e dificuldades para manter contato com suas famílias. Esses fatores as tornam mais suscetíveis a complicações durante a gestação e o parto. Para alcançar esses objetivos, foi realizada uma busca de artigos utilizando as bases de dados PUBMED, SciELO e Google acadêmico, além de dados do departamento penitenciário nacional (DEPEN) e legislação pertinente. Contudo, ressalta-se os impactos provocados pelas dificuldades enfrentadas pelas mulheres nos cárceres do Brasil, sendo necessário exigir gestão institucional dos profissionais de enfermagem a atenção e prestação de serviços voltadas às necessidades da mulher, criança e seus familiares a fim de minimizar as dificuldades e consequência, melhorando a qualidade de vida, bem-estar físico, psicológico e social de todos os envolvidos.

Palavras-Chaves: Presas no Brasil, Gravidez no presídio, sistema prisional.

ABSTRACT

Pregnancy can be considered one of the main stages of a woman's life. When speaking of gestation within a prison system, many changes occur, both psychological, emotional, mental, physical, and social. Due to the fact that nursing professionals are close to women at this important moment, the objective of this study is to analyze what care is offered and what nursing care can be provided to this woman. It is a fundamental role of the nurse to contribute so that this care is provided with attention, welcoming, without prejudice or judgment, allowing the mother and the baby to have a lifelong bond at the most awaited moment of their lives. Women who are pregnant and serving a sentence face a series of additional difficulties, including lack of adequate access to healthcare, precarious living conditions, and difficulties in maintaining contact with their families. These factors make them more susceptible to complications during pregnancy and childbirth. To achieve these objectives, a search for articles was conducted using the PUBMED, SciELO, and Google Scholar databases, as well as data from the National Penitentiary Department (DEPEN) and relevant legislation. However, the impacts caused by the difficulties faced by women in Brazilian prisons are highlighted, making it necessary to demand institutional management from nursing professionals to provide attention and services aimed at the needs of women, children, and their families in order to minimize difficulties and consequences, improving the quality of life, physical, psychological, and social well-being of all involved.

Keywords: Incarcerated women in Brazil, Pregnancy in prison, Prison system.

Violência obstétrica: Um estudo sobre impactos e estratégias de prevenção

Júlia de Luna Veras¹, Andressa Klefeny Santos da Silva², Lo-Ruama do Nascimento Santana³,
Meiriane Maia das Chagas⁴, Caio César da Silva Guedes^{5*}

¹ Discente em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

² Discente em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

³ Discente em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

⁴ Discente em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

⁵ Doutor em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. (*Autor correspondente: caio.cs.guedes@gmail.com)

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO A violência obstétrica pode ser classificada como toda e qualquer prática abusiva cometida por profissionais de saúde que esteja prestando atendimento à mulher durante o período gravídico, pré ou pós parto, e especialmente durante esse trabalho de parto. Podemos citar como exemplo dessa violência alguns tipos de intervenções desnecessárias que levam o parto a deixar de ser um processo natural e o deixa medicalizado, ou até que fira a autonomia dessa mulher, falta de informação adequada sobre o processo de parto também se caracteriza como um tipo de violência. Este estudo tem como objetivo analisar os impactos físicos e psicológicos dessa violência.. Trata-se de uma revisão de literatura realizada nas bases de dados como PubMed e SciELO. A análise organizou as informações em categorias, examinando manifestações da violência obstétrica, seus impactos na saúde das mulheres e as estratégias preventivas, os métodos de inclusão e exclusão usados foram: idioma, tempo de publicação superior a cinco anos e com relevância com o tema. Os resultados apontam que essa violência se manifesta tanto fisicamente quanto emocionalmente, com práticas como episiotomia, manobra de Kristeller e cesarianas desnecessárias, que, além de trazerem complicações físicas, podem causar transtornos emocionais, como depressão pós-parto e TEPT, afetando também o vínculo mãe-bebê. A pesquisa indica que a falta de humanização e o tratamento desrespeitoso durante o parto contribuem para uma crescente desconfiança no sistema de saúde e impactam futuras escolhas reprodutivas das mulheres. Conclui-se que erradicar a violência obstétrica exige uma abordagem multifacetada, incluindo a capacitação de profissionais, políticas públicas, como a Lei do Acompanhante e a Rede Cegonha, e o fortalecimento de movimentos sociais pela humanização do parto. São sugeridas futuras pesquisas para avaliar os efeitos a longo prazo dessa violência e a eficácia das estratégias de prevenção adotadas.

Palavras-Chaves: Saúde da mulher. saúde materna. parto humanizado. políticas públicas. educação em saúde.

ABSTRACT Obstetric violence can be classified as any abusive practice committed by health professionals who are providing care to women during pregnancy, pre or postpartum, and especially during labor. Examples of this violence include unnecessary interventions that cause childbirth to cease being a natural process and become medicalized, or even violate the woman's autonomy. Lack of adequate information about the childbirth process is also characterized as a type of violence. This study aims to analyze the physical and psychological impacts of this violence. This is a literature review conducted in databases such as PubMed and SciELO. The analysis organized the information into categories, examining manifestations of obstetric violence, its impacts on women's health, and preventive strategies. The inclusion and exclusion methods used were: language, publication time of more than five years, and relevance to the topic. The results show that this violence manifests itself both physically and emotionally, with practices such as episiotomy, Kristeller maneuver, and unnecessary cesarean sections, which, in addition to causing physical complications, can cause emotional disorders such as postpartum depression and PTSD, also affecting the mother-baby bond. The research indicates that the lack of humanization and disrespectful treatment during childbirth contribute to a growing distrust in the health system and impact women's future reproductive choices. It is concluded that eradicating obstetric violence requires a multifaceted approach, including the training of professionals, public policies, such as the Companion Law and the Stork Network, and the strengthening of social movements for the humanization of childbirth. Future research is suggested to evaluate the long-term effects of this violence and the effectiveness of prevention strategies adopted.

Keywords: Women's health. Maternal health. Humanized birth. Public policies. Health education.

Assistência da enfermagem no acompanhamento da gravidez ectópica

Maria Luiza dos Santos¹, Raffaella Clementino de Santana², Rayete Carla Neves da Silva³, Sara Raquel Pernambuco Cordeiro⁴, Wesley Felix de Oliveira^{5*}

¹Graduanda em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

²Graduanda em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

³Graduanda em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

⁴Graduanda em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

⁵Doutor em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. (*Autor correspondente: wesley.felix@grupounibra.com)

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

R E S U M O A gravidez ectópica é uma condição séria que precisa de diagnóstico e tratamento rápido, com uma abordagem multidisciplinar. Com essa compreensão, a assistência à saúde das mulheres pode ser mais eficaz, direcionada e aprimorada, tendo em vista que os profissionais de enfermagem têm um papel crucial ao fornecer medidas que podem garantir o bem-estar da paciente, que incluem a avaliação, monitoramento dos sinais vitais, manejo da dor, educação sobre a condição, suporte emocional, preparação para procedimentos e diagnósticos. Assim, este estudo tem como objetivo abordar as causas e fatores de risco da GE, além de analisar os tipos dessa condição, buscando reduzir complicações graves e melhorar os resultados clínicos para as pacientes, sobretudo enfatizando o papel essencial dos profissionais de enfermagem na intervenção precoce para diagnóstico, orientação, tratamento adequado e acompanhamento, com foco no bem-estar materno e na redução de complicações. A pesquisa trata-se de uma revisão de literatura, onde buscou-se artigos publicados entre 2020 a 2024 nas bases de dados SCIELO, GOOGLE ACADÊMICO e BVS, em português e inglês. Os resultados destacaram a importância do acompanhamento da enfermagem na GE, evidenciando que intervenções rápidas, incluindo cirúrgicas e medicamentosas quando necessária, e monitoramento adequado são fundamentais para prevenir complicações, como hemorragias e dor intensa. A pesquisa também destacou a necessidade de treinamento contínuo para enfermeiros, a fim de aprimorar suas habilidades e empatia no cuidado das gestantes, resultando em melhores desfechos clínicos.

Palavras-Chaves: Gravidez ectópica, Assistência de enfermagem, tratamento, diagnóstico, prevenção.

ABSTRACT Ectopic pregnancy is a serious condition that requires prompt diagnosis and treatment, with a multidisciplinary approach. With this understanding, women's health care can be more effective, targeted, and improved, considering that nursing professionals have a crucial role in providing measures that can guarantee the patient's well-being, which include assessment, monitoring of vital signs, pain management, education about the condition, emotional support, preparation for procedures and diagnoses. Thus, this study aims to address the causes and risk factors of EP, as well as to analyze the types of this condition, seeking to reduce severe complications and improve clinical outcomes for patients, especially emphasizing the essential role of nursing professionals in early intervention for diagnosis, guidance, adequate treatment, and follow-up, with a focus on maternal well-being and reducing complications. The research is a literature review, where articles published between 2020 and 2024 were sought in the SCIELO, GOOGLE SCHOLAR, and BVS databases, in Portuguese and English. The results highlighted the importance of nursing follow-up in EP, showing that rapid interventions, including surgical and medical when necessary, and adequate monitoring are fundamental to prevent complications such as bleeding and severe pain. The research also highlighted the need for continuous training for nurses, in order to improve their skills and empathy in caring for pregnant women, resulting in better clinical outcomes.

Keywords: Ectopic pregnancy, Nursing care, Treatment, Diagnosis, Prevention.

O papel do enfermeiro frente à parada cardiorrespiratória em ambiente hospitalar

Edjane Mendes do Nascimento¹, Patrícia dos Santos Carneiro², Deusivane dos Santos Cavalcanti³,
Claudio Weshlley Nascimento Dias⁴, Giselda Bezerra Correia Neves⁵

1Graduanda em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (*Autor correspondente: deusivanecavalcanti13@gmail.com)

2Graduanda em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

3Graduanda em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

4Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

5Doutora em Biologia Aplicada a Saúde, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil.

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO Introdução: A parada cardiorrespiratória (PCR) constitui uma emergência médica grave, caracterizada pela interrupção abrupta das funções cardíacas e respiratórias. A intervenção imediata e eficaz é fundamental para aumentar as chances de sobrevivência do paciente. Neste contexto, o enfermeiro, frequentemente o primeiro profissional a responder, desempenha um papel crucial. Objetivo: Descrever a atuação do enfermeiro durante a PCR em ambiente hospitalar. Metodologia: Revisão sistemática da literatura, com buscas realizadas no google acadêmico. Os critérios de inclusão são artigos publicados nos últimos cinco anos, que abordassem a prática da reanimação cardiopulmonar (RCP) realizada por enfermeiros em ambiente hospitalar. Resultados: A atuação do enfermeiro durante a PCR é multifacetada e exige um conjunto de habilidades e conhecimentos específicos. A capacidade de liderança, o domínio de técnicas de RCP e a atualização constante sobre os protocolos de reanimação emergem como fatores determinantes para o sucesso da intervenção. No entanto, foram identificados desafios como a falta de padronização dos procedimentos, a insuficiência de treinamentos regulares e a necessidade de maior integração entre os membros da equipe. Conclusão: A PCR representa um evento complexo que exige uma resposta rápida e coordenada. O enfermeiro, como membro fundamental da equipe de reanimação, desempenha um papel central nesse processo. A capacitação contínua, a implementação de protocolos claros e a realização de treinamentos simulados são estratégias essenciais para otimizar a assistência ao paciente crítico. Investimentos em educação e treinamento são cruciais para garantir que os enfermeiros estejam preparados para enfrentar os desafios da PCR e proporcionar cuidados de alta qualidade.

Palavras-Chaves: Parada cardiorrespiratória, Manejo, Capacitação, Estratégias.

ABSTRACT Cardiac arrest (CA) is a serious medical emergency characterized by the abrupt cessation of cardiac and respiratory function. Immediate and effective intervention is essential to increase the patient's chances of survival. In this context, the nurse, often the first professional to respond, plays a crucial role. **Objective:** To describe the nurse's role during CA in a hospital setting. A systematic review of the literature was conducted, with searches performed on Google Scholar. The inclusion criteria were articles published in the last five years that addressed the practice of cardiopulmonary resuscitation (CPR) performed by nurses in a hospital setting. The nurse's role during CA is multifaceted and requires a set of specific skills and knowledge. Leadership ability, mastery of CPR techniques, and continuous updating of resuscitation protocols emerge as determining factors for the success of the intervention. However, challenges such as lack of standardization of procedures, insufficient regular training, and the need for greater integration among team members were identified. CA represents a complex event that requires a rapid and coordinated response. The nurse, as a fundamental member of the resuscitation team, plays a central role in this process. Continuous training, implementation of clear protocols, and simulated training are essential strategies to optimize care for the critically ill patient. Investments in education and training are crucial to ensure that nurses are prepared to face the challenges of CA and provide high-quality care.

Keywords: Cardiac arrest, Management, Training, Strategies.

Assistência de enfermagem no cuidado ao paciente portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)

Hugo Brandão de Souza Barros^{1*}, Cleiton Sérgio Vital da Silva², Almir Félix da Silva³, Giselda Bezerra Correia Neves⁴

1Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (Autor correspondente: hugobsouzab@gmail.com)

2Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (Autor correspondente:

3Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (Autor correspondente:

4Doutora em Biologia Aplicada à Saúde, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO Introdução: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa progressiva que compromete os neurônios motores, resultando em perda progressiva da função motora e, eventualmente, na morte. O cuidado integral ao paciente com ELA é complexo e multifacetado, exigindo uma abordagem holística. Objetivo descrever a assistência de enfermagem ao paciente com ELA. Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, com o intuito de identificar as principais evidências científicas sobre o cuidado de enfermagem a pessoas com ELA, com publicações dos últimos 5 anos. Através do google acadêmico. Resultados: As pesquisas apontam para a importância do papel do enfermeiro na promoção da qualidade de vida do paciente acometido pela ELA, assim proporcionar conforto físico e emocional, além de prevenir complicações. Os diagnósticos de enfermagem mais frequentes identificados nos estudos incluídos foram: deglutição prejudicada, deambulação prejudicada, déficit de autocuidados para banho e risco de quedas. As intervenções de enfermagem, por sua vez, focaram em estratégias para facilitar a deglutição, estimular a mobilidade, promover a autonomia nos cuidados pessoais e garantir a segurança do ambiente. A utilização da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE), com destaque para os diagnósticos da NANDA, as intervenções do NIC e os resultados do NOC, demonstra a importância da sistematização da assistência de enfermagem nesse contexto. Conclusão: A assistência de enfermagem ao paciente com ELA desempenha um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida e no manejo das complicações da doença. O enfermeiro, como membro da equipe multiprofissional, deve atuar de forma proativa, oferecendo suporte físico, emocional e educacional tanto ao paciente quanto à família, contribuindo para a humanização do cuidado paliativos.

Palavras-chave: Esclerose Lateral Amiotrófica, cuidados de enfermagem, qualidade de vida, cuidados paliativos.

ABSTRACT Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is a progressive neurodegenerative disease that affects motor neurons, resulting in progressive loss of motor function and, eventually, death. Comprehensive care for patients with ALS is complex and multifaceted, requiring a holistic approach. To describe nursing care for patients with ALS. This is a narrative literature review aimed at identifying the main scientific evidence on nursing care for people with ALS, with publications from the last 5 years. Google Scholar was used as the search engine. The research highlights the importance of the nurse's role in promoting the quality of life of patients with ALS, providing physical and emotional comfort, and preventing complications. The most frequent nursing diagnoses identified in the included studies were: impaired swallowing, impaired ambulation, self-care deficit for bathing, and risk of falls. Nursing interventions, in turn, focused on strategies to facilitate swallowing, stimulate mobility, promote autonomy in self-care, and ensure environmental safety. The use of the International Classification for Nursing Practice (ICNP), with an emphasis on NANDA diagnoses, NIC interventions, and NOC outcomes, demonstrates the importance of systematizing nursing care in this context. **Conclusion:** Nursing care for patients with ALS plays a fundamental role in improving quality of life and managing the complications of the disease. The nurse, as a member of the multidisciplinary team, should act proactively, providing physical, emotional, and educational support to both the patient and family, contributing to the humanization of palliative care.

Keywords: Amyotrophic Lateral Sclerosis, nursing care, quality of life, palliative care

Assistência de enfermagem aos pacientes portadores de câncer de colorretal: uma revisão narrativa da literatura

Iranir Maria da Silva¹, Ivana Tereza da Silva², Jerlane Vívian Timóteo^{3*}, Joyce Figueredo Soares⁴, Simone Maria Cavalcanti de Lira⁵ Giselda Bezerra⁶

1 Graduanda em Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

2 Graduanda em Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

3 Graduanda em Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (*Autora correspondente: jerlanevivian@gmail.com)

4 Graduando em Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

5 Graduanda em Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

6 Doutora em Biologia aplicada a Saúde

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO Introdução: O câncer de intestino grosso, ou colorretal (CCR), é uma neoplasia que se desenvolve a partir de pólipos. Sua incidência está ligada a fatores como estilo de vida, genética e idade. É um dos tipos de câncer mais comuns e causa de morte prematura no mundo. Objetivo: Descrever a assistência de enfermagem aos pacientes com câncer colorretal. Metodologia: Revisão narrativa da literatura sobre o tema, buscando artigos científicos no google acadêmico Resultados: Diagnóstico precoce: Fundamental para aumentar as chances de cura. A colonoscopia é o exame padrão-ouro para detecção de pólipos. O Tratamento é realizado através de Cirurgia, radioterapia e quimioterapia são os principais tratamentos. A estomia, uma abertura cirúrgica no abdômen, pode ser necessária em alguns casos. O Papel do enfermeiro é de Fundamental na assistência ao paciente com CCR, desde o diagnóstico até o pós-operatório. O enfermeiro realiza o acolhimento, orienta sobre o autocuidado, oferece suporte emocional e auxilia na adaptação à estomia. Cuidados com a estomia: A educação em saúde é essencial para que o paciente e seus familiares aprendam a cuidar da estomia, garantindo a higiene e prevenindo complicações. A Qualidade de vida é comprometida, a fadiga é um sintoma comum em pacientes com câncer que recebem quimioterapia. A suplementação de zinco pode ajudar a melhorar esse sintoma. Conclusão: O câncer colorretal é um desafio para a saúde pública. O enfermeiro desempenha um papel crucial na assistência a esses pacientes, promovendo a qualidade de vida e auxiliando-os a lidar com as diversas mudanças decorrentes da doença. A educação em saúde, o acolhimento e o trabalho em equipe são essenciais para garantir uma assistência integral e humanizada.

Palavras-Chaves: Câncer de colón, cuidados de enfermagem, ensino em saúde.

ABSTRACT Colorectal cancer (CRC) is a neoplasm that develops from polyps. Its incidence is linked to factors such as lifestyle, genetics, and age. It is one of the most common types of cancer and a cause of premature death worldwide. To describe nursing care for patients with colorectal cancer. A narrative literature review on the topic, searching for scientific articles on Google Scholar. **Results:** Early diagnosis: Fundamental to increase the chances of cure. Colonoscopy is the gold standard for polyp detection. Treatment is performed through surgery, radiotherapy, and chemotherapy being the main treatments. Ostomy, a surgical opening in the abdomen, may be necessary in some cases. The nurse's role is fundamental in the care of patients with CRC, from diagnosis to postoperative period. The nurse provides welcome, guides on self-care, offers emotional support and assists in adapting to the ostomy. Ostomy care: Health education is essential for patients and their families to learn how to care for the ostomy, ensuring hygiene and preventing complications. Quality of life is compromised, fatigue is a common symptom in cancer patients receiving chemotherapy. Zinc supplementation may help improve this symptom. Colorectal cancer is a challenge for public health. The nurse plays a crucial role in caring for these patients, promoting quality of life and helping them deal with the various changes resulting from the disease. Health education, welcoming, and teamwork are essential to ensure comprehensive and humane care.

Keywords: Colon cancer, nursing care, health education.

A Importância da Humanização e o Papel da Enfermagem no Cuidado da Pessoa Idosa Hospitalizada

Luiza Paulino da Silva Cruz^{1*}, Maria do Carmo Alves Brito², Mônica Vanessa de Oliveira³,
Patrícia Cristina Galvão de França Vasco⁴.

1 Graduada em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro- Unibra, Brasil. (*Autor correspondente: luizadavimaria@gmail.com)

2 Graduada em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro- Unibra, Brasil

3 Graduada em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro- Unibra, Brasil

4 Especialista em Saúde mental e Gerontologia, Faculdade Novo Horizonte, Brasil.

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

R E S U M O A hospitalização representa um momento de grande fragilidade para o idoso, que se vê diante de um ambiente desconhecido e de procedimentos que podem gerar insegurança e sofrimento. Nesse contexto, a humanização do cuidado se torna essencial para garantir o bem-estar e a qualidade de vida durante a internação. O objetivo deste estudo foi analisar a importância da humanização no cuidado ao idoso hospitalizado, com ênfase no papel da enfermagem nesse contexto. Para isso, a pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão bibliográfica, com análise de artigos publicados entre 2019 e 2023, extraídos de bases de dados como Google Acadêmico, LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), PubMed (National Library of Medicine) e SCIELO (Scientific Electronic Library). Foram selecionadas publicações que abordam o papel da enfermagem na humanização do cuidado ao idoso hospitalizado. Os dados obtidos indicaram que a humanização do cuidado está diretamente associada à redução do tempo de hospitalização, à diminuição das complicações clínicas e ao aumento da satisfação de pacientes e familiares. Além disso, o cuidado humanizado contribui para uma recuperação mais rápida e eficaz, promovendo um ambiente mais acolhedor e seguro. A atuação da enfermagem, com foco nas necessidades físicas, emocionais e sociais do idoso, é determinante para garantir uma experiência hospitalar mais digna e confortável. Conclui-se que a humanização é fundamental no cuidado ao idoso hospitalizado, promovendo benefícios significativos para a qualidade de vida do paciente, os resultados clínicos e a satisfação dos familiares, com a enfermagem desempenhando um papel essencial ao oferecer um cuidado integral e centrado nas necessidades físicas, emocionais e sociais do idoso, contribuindo para uma recuperação mais eficaz e um atendimento mais compassivo e digno.

Palavras-Chaves: Humanização na assistência, Envelhecimento, Enfermagem. Idoso.

ABSTRACT Hospitalization represents a moment of great fragility for the elderly, who find themselves in an unfamiliar environment and undergoing procedures that can generate insecurity and suffering. In this context, the humanization of care becomes essential to guarantee well-being and quality of life during hospitalization. The objective of this study was to analyze the importance of humanization in the care of hospitalized elderly, with an emphasis on the role of nursing in this context. For this, the research was conducted through a literature review, with analysis of articles published between 2019 and 2023, extracted from databases such as Google Scholar, LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), PubMed (National Library of Medicine) and SCIELO (Scientific Electronic Library). Publications were selected that addressed the role of nursing in the humanization of care for hospitalized elderly. The data obtained indicated that the humanization of care is directly associated with the reduction of hospitalization time, the decrease of clinical complications and the increase of patient and family satisfaction. In addition, humanized care contributes to a faster and more effective recovery, promoting a more welcoming and safe environment. The performance of nursing, focused on the physical, emotional and social needs of the elderly, is determinant to guarantee a more dignified and comfortable hospital experience. It is concluded that humanization is fundamental in the care of the hospitalized elderly, promoting significant benefits for the quality of life of the patient, clinical outcomes and family satisfaction, with nursing playing an essential role in offering comprehensive care centered on the physical, emotional and social needs of the elderly, contributing to a more effective recovery and a more compassionate and dignified care.

Keywords: Humanization of care, Aging, Nursing, Elderly.

Atuação do Enfermeiro Frente às Intercorrências Recorrentes no Tratamento de Hemodiálise

Fabiana Maria Lino Barbosa^{1*}, Gerson Santos da Silva², Patrícia Cristina Galvão de França vasco³

1 Graduada em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro- Unibra, Brasil. (*Autor correspondente: fabyfino2013@gmail.com)

2 Graduada em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro- Unibra, Brasil

3 Especialista em Saúde mental e Gerontologia, Faculdade Novo Horizonte, Brasil.

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO A hemodiálise é essencial para pacientes com doença renal crônica avançada, responsável pela eliminação de toxinas e manutenção do equilíbrio eletrolítico. No entanto, complicações podem ocorrer durante o procedimento, relacionadas ao processo de filtração ou comorbidades associadas. Nesse contexto, o enfermeiro desempenha um papel vital no controle dessas intercorrências, realizando monitoramento constante, administrando medicamentos e tomando decisões rápidas para garantir a segurança do paciente. Este estudo teve como objetivo analisar a importância da atuação do enfermeiro frente às complicações durante o tratamento dialítico, com ênfase na prevenção e manejo das intercorrências. Trata-se de uma revisão bibliográfica sistemática, com base em estudos publicados entre 2019 e 2023 nas bases de SCIELO (Scientific Electronic Library), PubMed, LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde) e Google Acadêmico. Foram selecionados artigos sobre o papel do enfermeiro no manejo de complicações da hemodiálise e o uso de protocolos específicos. Os principais achados indicaram que as complicações mais comuns durante a hemodiálise incluem hipotensão, calafrios, náuseas, cefaleia, dor torácica e câibras musculares. A pesquisa destacou que o enfermeiro é fundamental para garantir a segurança do paciente, com ênfase no monitoramento contínuo dos sinais vitais e na tomada de decisões rápidas. A implementação de protocolos específicos para cada complicação e a capacitação contínua dos profissionais são essenciais para melhorar a qualidade da assistência. Portanto, a atuação do enfermeiro é crucial para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes em hemodiálise. A prevenção e o manejo adequado das intercorrências são fundamentais para reduzir a morbimortalidade, melhorar a qualidade de vida e aumentar a adesão ao tratamento. Além disso, a capacitação contínua dos enfermeiros, aliada à implementação de protocolos específicos, é vital para a redução das complicações e o aprimoramento da assistência.

Palavras-Chaves: Hemodiálise, Enfermagem, Assistência ao paciente.

ABSTRACT Hemodialysis is essential for patients with advanced chronic kidney disease, responsible for eliminating toxins and maintaining electrolyte balance. However, complications may occur during the procedure, related to the filtration process or associated comorbidities. In this context, the nurse plays a vital role in controlling these intercurrents, performing constant monitoring, administering medications and making quick decisions to ensure patient safety. This study aimed to analyze the importance of the nurse's role in facing complications during dialysis treatment, with an emphasis on the prevention and management of intercurrents. This is a systematic literature review, based on studies published between 2019 and 2023 in the databases SCIELO (Scientific Electronic Library), PubMed, LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde) and Google Scholar. Articles were selected on the role of the nurse in managing hemodialysis complications and the use of specific protocols. The main findings indicated that the most common complications during hemodialysis include hypotension, chills, nausea, headache, chest pain and muscle cramps. The research highlighted that the nurse is fundamental to ensure patient safety, with an emphasis on continuous monitoring of vital signs and quick decision-making. The implementation of specific protocols for each complication and the continuous training of professionals are essential to improve the quality of care. Therefore, the nurse's role is crucial to ensure the safety and well-being of hemodialysis patients. The prevention and adequate management of intercurrents are fundamental to reduce morbidity and mortality, improve quality of life and increase adherence to treatment. In addition, the continuous training of nurses, combined with the implementation of specific protocols, is vital for reducing complications and improving care.

Keywords: Hemodialysis, Nursing, Patient care.

Atuação do Enfermeiro Frente às Intercorrências Recorrentes no Tratamento de Hemodiálise

Fabiana Maria Lino Barbosa^{1*}, Gerson Santos da Silva², Patrícia Cristina Galvão de França Vasco³

1 Graduanda em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro- Unibra, Brasil. (*Autor correspondente: fabyfino2013@gmail.com)

2 Graduanda em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro- Unibra, Brasil

3 Especialista em Saúde mental e Gerontologia, Faculdade Novo Horizonte, Brasil.

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO A hemodiálise é essencial para pacientes com doença renal crônica avançada, responsável pela eliminação de toxinas e manutenção do equilíbrio eletrolítico. No entanto, complicações podem ocorrer durante o procedimento, relacionadas ao processo de filtração ou comorbidades associadas. Nesse contexto, o enfermeiro desempenha um papel vital no controle dessas intercorrências, realizando monitoramento constante, administrando medicamentos e tomando decisões rápidas para garantir a segurança do paciente. Este estudo teve como objetivo analisar a importância da atuação do enfermeiro frente às complicações durante o tratamento dialítico, com ênfase na prevenção e manejo das intercorrências. Trata-se de uma revisão bibliográfica sistemática, com base em estudos publicados entre 2019 e 2023 nas bases de SCIELO (Scientific Electronic Library), PubMed, LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde) e Google Acadêmico. Foram selecionados artigos sobre o papel do enfermeiro no manejo de complicações da hemodiálise e o uso de protocolos específicos. Os principais achados indicaram que as complicações mais comuns durante a hemodiálise incluem hipotensão, calafrios, náuseas, cefaleia, dor torácica e câibras musculares. A pesquisa destacou que o enfermeiro é fundamental para garantir a segurança do paciente, com ênfase no monitoramento contínuo dos sinais vitais e na tomada de decisões rápidas. A implementação de protocolos específicos para cada complicação e a capacitação contínua dos profissionais são essenciais para melhorar a qualidade da assistência. Portanto, a atuação do enfermeiro é crucial para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes em hemodiálise. A prevenção e o manejo adequado das intercorrências são fundamentais para reduzir a morbimortalidade, melhorar a qualidade de vida e aumentar a adesão ao tratamento. Além disso, a capacitação contínua dos enfermeiros, aliada à implementação de protocolos específicos, é vital para a redução das complicações e o aprimoramento da assistência.

Palavras-Chaves: Hemodiálise, Enfermagem, Assistência ao paciente.

ABSTRACT Hemodialysis is essential for patients with advanced chronic kidney disease, responsible for eliminating toxins and maintaining electrolyte balance. However, complications may occur during the procedure, related to the filtration process or associated comorbidities. In this context, the nurse plays a vital role in controlling these intercurrents, performing constant monitoring, administering medications and making quick decisions to ensure patient safety. This study aimed to analyze the importance of the nurse's role in facing complications during dialysis treatment, with an emphasis on the prevention and management of intercurrents. This is a systematic literature review, based on studies published between 2019 and 2023 in the databases SCIELO (Scientific Electronic Library), PubMed, LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde) and Google Scholar. Articles were selected on the role of the nurse in managing hemodialysis complications and the use of specific protocols. The main findings indicated that the most common complications during hemodialysis include hypotension, chills, nausea, headache, chest pain and muscle cramps. The research highlighted that the nurse is fundamental to ensure patient safety, with an emphasis on continuous monitoring of vital signs and quick decision-making. The implementation of specific protocols for each complication and the continuous training of professionals are essential to improve the quality of care. Therefore, the nurse's role is crucial to ensure the safety and well-being of hemodialysis patients. The prevention and adequate management of intercurrents are fundamental to reduce morbidity and mortality, improve quality of life and increase adherence to treatment. In addition, the continuous training of nurses, combined with the implementation of specific protocols, is vital for reducing complications and improving care.

Keywords: Hemodialysis, Nursing, Patient care.

Síndrome de Burnout nos Profissionais da Enfermagem: Aumento na Incidência Pós Covid-19

Daniela Luna Scarano¹, João Fernando Pontes Santos Costa^{2*}, Robson Santos da Silva³, William de Assis Silva⁴, Patrícia Cristina Galvão de França⁵

1 Graduanda em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro- Unibra, Brasil.

2 Graduanda em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro- Unibra, Brasil (*Autor correspondente: pontesjoao295@gmail.com)

3 Graduanda em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro- Unibra, Brasil

4 Graduanda em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro- Unibra, Brasil

5 Especialista em Saúde Mental e Gerontologia, Faculdade Novo Horizonte, Brasil.

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO A pandemia de COVID-19 trouxe desafios inéditos aos profissionais de saúde, especialmente aos enfermeiros, que estiveram na linha de frente no combate à doença. As condições de trabalho precárias, o aumento da carga de trabalho e o medo constante de contágio contribuíram para o aumento de casos de Síndrome de Burnout (SB), caracterizada por exaustão emocional, despersonalização e redução da realização profissional, tornando-se uma preocupação crescente para a saúde mental desses profissionais. O objetivo deste estudo foi analisar o aumento da incidência de SB em profissionais de enfermagem após a pandemia de COVID-19 e identificar os principais fatores de risco associados. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, com a seleção de estudos publicados entre 2020 e 2024 nas bases de dados PubMed e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). A pesquisa abordou os efeitos da Síndrome de Burnout entre enfermeiros e os fatores de risco associados, com ênfase na contribuição da pandemia para a saúde mental desses profissionais. A revisão revelou um aumento de 30% nos casos de SB entre os profissionais de enfermagem após a pandemia. Os principais sintomas identificados foram exaustão emocional, despersonalização e sensação de falta de realização profissional. Os fatores de risco mais relevantes incluíram sobrecarga de trabalho, escassez de recursos, medo de contágio e a pressão para atender à crescente demanda de pacientes, agravados pelo contexto da pandemia. Conclui-se que a pandemia de COVID-19 intensificou a ocorrência de SB entre enfermeiros, exigindo ações urgentes por parte de gestores e instituições de saúde. Além da implementação de programas de prevenção e tratamento, com foco em gestão do estresse, apoio psicológico e melhoria das condições de trabalho, é essencial para garantir a saúde mental e o bem-estar dos profissionais, assegurando a qualidade da assistência prestada.

Palavras-Chaves: Síndrome de Burnout, profissionais enfermagem, COVID-19, saúde mental.

ABSTRACT The COVID-19 pandemic brought unprecedented challenges to healthcare professionals, especially nurses, who were on the frontline in the fight against the disease. Precarious working conditions, increased workload, and constant fear of contagion contributed to an increase in cases of Burnout Syndrome, characterized by emotional exhaustion, depersonalization, and reduced professional accomplishment, becoming a growing concern for the mental health of these professionals. The objective of this study was to analyze the increase in the incidence of Burnout Syndrome among nursing professionals after the COVID-19 pandemic and to identify the main associated risk factors. This is a systematic literature review, with the selection of studies published between 2020 and 2024 in the PubMed and LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) databases. The research addressed the effects of Burnout Syndrome among nurses and the associated risk factors, with an emphasis on the contribution of the pandemic to the mental health of these professionals. The review revealed a 30% increase in cases of Burnout Syndrome among nursing professionals after the pandemic. The main symptoms identified were emotional exhaustion, depersonalization, and a sense of lack of professional accomplishment. The most relevant risk factors included workload overload, scarcity of resources, fear of contagion, and the pressure to meet the growing demand of patients, aggravated by the context of the pandemic. It is concluded that the COVID-19 pandemic intensified the occurrence of Burnout Syndrome among nurses, requiring urgent actions by managers and health institutions. In addition to the implementation of prevention and treatment programs, focusing on stress management, psychological support and improvement of working conditions, it is essential to guarantee the mental health and well-being of professionals, ensuring the quality of care provided.

Keywords: Burnout Syndrome, nursing professionals, COVID-19, mental health.

Anais do V Congresso Regional de Enfermagem. *Revista Universitária Brasileira*. Ano; volume(edição):página inicial – página final.

A Importância da Assistência Humanizada do Enfermeiro no Exame Citopatológico de Colo Uterino

Bianca Letícia dos Santos^{1*}, Evellyn Beatriz da Silva², Naelly Bruna Alves Freire³, Patrícia Cristina Galvão de França Vasco⁴

1 Graduanda em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro- Unibra, Brasil (*Autor correspondente: biancaleticiasantos17@gmail.com)

2 Graduanda em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro- Unibra, Brasil

3 Graduanda em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro- Unibra, Brasil

4 Especialista em Saúde Mental e Gerontologia, Faculdade Novo Horizonte, Brasil.

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO O exame citopatológico de colo uterino é a principal ferramenta de rastreamento e prevenção do câncer cervical, recomendado para mulheres entre 25 e 64 anos. Realizado frequentemente por enfermeiros, o exame permite detectar precocemente lesões malignas e pré-malignas. No entanto, a adesão ao exame ainda é insuficiente em várias regiões, devido à escassez de recursos humanos e, principalmente, à falta de acolhimento e humanização no atendimento. Este estudo teve como objetivo analisar a importância da assistência humanizada prestada pelo enfermeiro durante a realização do exame citopatológico, investigando como essa abordagem pode melhorar a adesão das mulheres ao rastreamento e reduzir as barreiras que dificultam a realização do exame. A pesquisa foi uma revisão bibliográfica, com base em estudos publicados entre 2019 e 2023, nas bases de dados SCIELO (Scientific Electronic Library), PubMed, LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde) que discutem a atuação do enfermeiro no exame e a aplicação de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) para promover a assistência humanizada. A revisão revelou que a humanização no atendimento, realizada pelo enfermeiro, é fundamental para estabelecer um vínculo de confiança com a paciente, criando um ambiente acolhedor. A escuta qualificada e o uso de PICS, como técnicas de relaxamento e suporte emocional, foram identificados como práticas que aumentam a adesão ao exame. Mulheres que se sentiram acolhidas mostraram maior disposição para realizar o exame e seguir o tratamento recomendado. Conclui-se que a assistência humanizada, juntamente com as PICS, contribui significativamente para a melhoria da adesão ao exame citopatológico de colo uterino. O enfermeiro, ao adotar uma abordagem acolhedora e individualizada, pode reduzir as barreiras ao rastreamento, aumentando a cobertura do exame e ajudando a reduzir a incidência e a gravidade do câncer cervical.

Palavras-Chaves: Enfermagem, Teste Papanicolau, Terapias Complementares, Humanização.

ABSTRACT The cervical cytology test is the primary screening and prevention tool for cervical cancer, recommended for women between 25 and 64 years old. Often performed by nurses, the test allows for the early detection of malignant and pre-malignant lesions. However, adherence to the test is still insufficient in several regions, due to the scarcity of human resources and, mainly, the lack of welcoming and humanization in care. This study aimed to analyze the importance of humanized care provided by nurses during the cervical cytology test, investigating how this approach can improve women's adherence to screening and reduce the barriers that hinder the performance of the test. The research was a literature review, based on studies published between 2019 and 2023, in the databases SCIELO (Scientific Electronic Library), PubMed, LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde) that discuss the role of the nurse in the test and the application of Complementary and Integrative Health Practices (PICS) to promote humanized care. The review revealed that humanization in care, provided by the nurse, is fundamental to establish a bond of trust with the patient, creating a welcoming environment. Qualified listening and the use of PICS, such as relaxation techniques and emotional support, were identified as practices that increase adherence to the test. Women who felt welcomed showed a greater willingness to undergo the test and follow the recommended treatment. It is concluded that humanized care, together with PICS, contributes significantly to improving adherence to the cervical cytology test. The nurse, by adopting a welcoming and individualized approach, can reduce barriers to screening, increasing test coverage and helping to reduce the incidence and severity of cervical cancer.

Keywords: Nursing, Pap smear, Complementary Therapies, Humanization.

Assistência de Enfermagem à Criança com Transtorno do Espectro Autista

Francine Maria de Albuquerque Borges¹, *, Giovanna Ferreira de Araújo², Natália Jamily de Andrade Gomes³, Raquel de Lima Cavalcanti⁴, Suênia Vitória Lima da Silva⁵, Patrícia Cristina Galvão de França Vasco⁶

1 Graduanda em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro- Unibra, Brasil (*Autor correspondente: gisele.weissheimer@gmail.com)

2 Graduanda em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro- Unibra, Brasil

3 Graduanda em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro- Unibra, Brasil

4 Graduanda em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro- Unibra, Brasil

5 Graduanda em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro- Unibra, Brasil

6 Especialista em Saúde Mental e Gerontologia, Faculdade Novo Horizonte, Brasil.

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento que afeta áreas essenciais como comunicação, interação social e comportamentos repetitivos. A intervenção precoce, iniciada logo após o diagnóstico, é crucial para potencializar o desenvolvimento da criança. Nesse contexto, a assistência de enfermagem tem um papel fundamental, pois os enfermeiros realizam avaliações contínuas, intervenções personalizadas e fornecem suporte emocional tanto para as crianças quanto para suas famílias. Este estudo teve como objetivo identificar o papel do enfermeiro no cuidado de crianças com TEA, destacando suas funções na avaliação, intervenção e suporte às famílias. A pesquisa consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada a partir de artigos extraídos de bases de dados como SCIELO (Scientific Electronic Library), PubMed (National Library of Medicine), LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde) e Google Acadêmico. Foram selecionadas publicações de 2019 a 2023, em português e inglês, que abordassem a atuação do enfermeiro no cuidado de crianças com TEA. Os resultados evidenciam que o enfermeiro desempenha um papel crucial no cuidado de crianças com TEA, especialmente na avaliação e identificação de comportamentos característicos do transtorno. Além disso, destaca-se o apoio emocional prestado às famílias, fornecendo orientação e estratégias para lidar com os desafios diários. A atuação do enfermeiro também é fundamental na coordenação de cuidados e na busca por soluções eficazes para melhorar a qualidade de vida da criança e de seus familiares. Conclui-se que o enfermeiro exerce um papel essencial na equipe multidisciplinar, contribuindo significativamente para a melhoria do desenvolvimento das crianças com TEA e para o suporte às suas famílias. A atuação do enfermeiro vai além da assistência direta, abrangendo também a orientação, apoio emocional e a promoção de cuidados contínuos, fundamentais para o bem-estar das crianças e a adaptação dos cuidadores.

Palavras-Chaves: Transtorno do Espectro Autista, Assistência de enfermagem, Desenvolvimento infantil.

ABSTRACT Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder that affects essential areas such as communication, social interaction, and repetitive behaviors. Early intervention, initiated soon after diagnosis, is crucial to potentiate child development. In this context, nursing care plays a fundamental role, as nurses perform continuous assessments, personalized interventions, and provide emotional support for both children and their families. This study aimed to identify the role of the nurse in the care of children with ASD, highlighting their functions in assessment, intervention, and family support. The research consisted of a literature review, conducted from articles extracted from databases such as SCIELO (Scientific Electronic Library), PubMed (National Library of Medicine), LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde) and Google Scholar. Publications from 2019 to 2023, in Portuguese and English, were selected that addressed the role of the nurse in the care of children with ASD. The results show that the nurse plays a crucial role in the care of children with ASD, especially in the assessment and identification of behaviors characteristic of the disorder. In addition, the emotional support provided to families, providing guidance and strategies to deal with daily challenges, stands out. The nurse's role is also fundamental in coordinating care and seeking effective solutions to improve the quality of life of the child and their family. It is concluded that the nurse plays an essential role in the multidisciplinary team, contributing significantly to improving the development of children with ASD and supporting their families. The nurse's role goes beyond direct care, also encompassing guidance, emotional support, and the promotion of continuous care, which are fundamental for the well-being of children and the adaptation of caregivers.

Keywords: Autism Spectrum Disorder, Nursing care, Child development.

Atuação do Enfermeiro na Humanização dos Serviços em Saúde na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Geisa Barbosa da Silva^{1*}, Lígia Albuquerque de Lima², Marielza do Nascimento Lins³, Patrícia Cristina de França Galvão Vasco⁴

1 Graduanda em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro- Unibra, Brasil (*Autor correspondente: gadvogados1@hotmail.com)

2 Graduanda em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro- Unibra, Brasil

3 Graduanda em enfermagem, Centro Universitário Brasileiro- Unibra, Brasil

4 Especialista em Saúde Mental e Gerontologia, Faculdade Novo Horizonte, Brasil.

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO A humanização na saúde é fundamental para garantir uma assistência de qualidade, especialmente em ambientes críticos como as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), onde o cuidado precisa atender não apenas às necessidades técnicas, mas também emocionais e psicológicas dos pacientes. Nesse contexto, o enfermeiro desempenha um papel essencial, sendo responsável por integrar práticas que promovam o bem-estar físico e emocional dos pacientes e seus familiares. Este estudo teve como objetivo analisar a atuação do enfermeiro na humanização dos serviços de saúde em uma UTI, identificando as práticas adotadas e os principais obstáculos enfrentados. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada por meio da busca de artigos nas bases de dados SCIELO (Scientific Electronic Library), PubMed, LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde) e Google Acadêmico, abrangendo publicações entre 2019 e 2023. A revisão buscou consolidar as evidências mais recentes sobre as práticas de humanização nas UTIs e o papel dos enfermeiros nesse processo. Os resultados indicaram que a humanização na UTI é um processo desafiador, marcado por múltiplos obstáculos. A pesquisa destacou a importância de uma comunicação eficaz entre enfermeiros, pacientes e familiares, o cuidado integral, a colaboração entre os membros da equipe de saúde e a criação de um ambiente acolhedor. No entanto, também foram identificados desafios significativos, como a sobrecarga de trabalho, a escassez de recursos e a dificuldade de equilibrar as exigências técnicas com o cuidado humanizado. Conclui-se que a humanização na UTI é um processo contínuo e repleto de desafios. O enfermeiro desempenha um papel central na implementação desse modelo de cuidado, sendo fundamental que estratégias sejam adotadas para atender tanto as necessidades técnicas quanto as emocionais dos pacientes e suas famílias, superando os obstáculos encontrados e promovendo um atendimento mais humanizado e de qualidade no ambiente hospitalar.

Palavras-Chaves: Enfermeiro, Humanização da assistência, Unidade de Terapia Intensiva, Educação em Saúde.

ABSTRACT Humanization in healthcare is fundamental to ensure quality care, especially in critical environments such as Intensive Care Units (ICUs), where care must meet not only technical needs but also the emotional and psychological needs of patients. In this context, the nurse plays an essential role, being responsible for integrating practices that promote the physical and emotional well-being of patients and their families. This study aimed to analyze the role of the nurse in humanizing health services in an ICU, identifying the practices adopted and the main obstacles faced. This is an integrative literature review, conducted through a search of articles in the databases SCIELO (Scientific Electronic Library), PubMed, LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde) and Google Scholar, covering publications between 2019 and 2023. The review sought to consolidate the most recent evidence on humanization practices in ICUs and the role of nurses in this process. The results indicated that humanization in the ICU is a challenging process, marked by multiple obstacles. The research highlighted the importance of effective communication between nurses, patients, and families, comprehensive care, collaboration among healthcare team members, and the creation of a welcoming environment. However, significant challenges were also identified, such as workload overload, scarcity of resources, and the difficulty of balancing technical demands with humanized care. It is concluded that humanization in the ICU is an ongoing process and full of challenges. The nurse plays a central role in the implementation of this care model, and it is essential that strategies be adopted to meet both the technical and emotional needs of patients and their families, overcoming the obstacles encountered and promoting more humanized and quality care in the hospital environment.

Keywords: Nurse, Humanization of care, Intensive Care Unit, Health education.

Síndrome de Burnout na Enfermagem Pós Pandemia

Adryelle Rayssa Da Silva Jaguaribe¹, Davyd Roberto Vasconcelos Ramos², Keyla Raquel Larcera Da Silva³, Hugo Christian De Oliveira Felix^{4*}

1 Acadêmica de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

2 Acadêmica de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

3 Acadêmica de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

4 Mestre em Gestão Empresarial, UNIFBV *(E-mail do autor correspondente: hugo.christian@grupounibra.com).

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO A Síndrome de Burnout é um fenômeno psicossocial que tem ganhado destaque nos últimos anos, especialmente entre profissionais de enfermagem. Este problema representa uma preocupação significativa para a saúde ocupacional e a qualidade do cuidado oferecido aos pacientes. Este estudo se propõe a investigar o papel crucial do enfermeiro gestor na prevenção e mitigação dos impactos da Síndrome de Burnout entre os profissionais de enfermagem. A profissão de enfermagem é reconhecida como desafiadora, exigindo não apenas habilidades técnicas, mas também emocionais e de gestão, para isso foi realizado uma revisão de literatura cuja modalidade empregada foi a pesquisa narrativa de caráter descritivo. Esta abordagem oferece uma visão ampla de um determinado fenômeno, com certo grau de objetividade, além de proporcionar uma nova perspectiva sobre uma realidade já observada. Serão utilizadas as bases de dados da Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e MEDLINE. O período da coleta dos dados compreende de 2016 a 2023. Serão utilizados os seguintes descritores, bem como suas versões na língua inglesa, de acordo com a plataforma de Descritores em Ciência de Saúde (DeCS) literatura.

Palavras-chave: Síndrome de Burnout, enfermagem, saúde, pandemia.

ABSTRACT Burnout Syndrome is a psychosocial phenomenon that has gained prominence in recent years, especially among nursing professionals. This problem represents a significant concern for occupational health and the quality of care provided to patients. This study aims to investigate the crucial role of the nursing manager in preventing and mitigating the impacts of Burnout Syndrome among nursing professionals. The nursing profession is recognized as challenging, requiring not only technical skills but also emotional and management skills. To this end, a literature review was conducted using a descriptive narrative research approach. This approach offers a broad view of a given phenomenon, with a degree of objectivity, as well as providing a new perspective on an already observed reality. The Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Virtual Health Library (BVS), and MEDLINE databases will be used. The data collection period covers 2016 to 2023. The following descriptors will be used, as well as their English language versions, according to the Health Sciences Descriptors (DeCS) platform.

Keywords: Burnout Syndrome, nursing, health, pandemic (Please incorporate images when they enhance the content or when they are requested.)

Papel do enfermeiro na prevenção e enfrentamento da violência obstétrica

Francielly Eliane Da Silva Lopes Gomes¹, Karine Mirelli Ferreira Da Silva Arruda², Luana Pollyne De Vasconcelos Barbosa³, Mirian Ellem Barbosa Da Silva⁴, Hugo Christian De Oliveira Felix^{5*},

1 Acadêmica de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

2 Acadêmica de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

3 Acadêmica de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

4 Acadêmica de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

5 Mestre em Gestão Empresarial, UNIFBV *(E-mail do autor correspondente: hugo.christian@grupounibra.com).

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO Este estudo engloba a importância de compreender e prevenir práticas abusivas durante o trabalho de parto. A violência obstétrica é identificada como um problema de saúde pública que pode ocorrer antes, durante e após o parto, manifestando-se em formas de negligência, violência verbal, sexual e física. O presente trabalho tem como objetivo investigar o papel do enfermeiro na prevenção e enfrentamento da violência obstétrica, visando compreender como sua atuação pode contribuir para a promoção de práticas humanizadas e a garantia dos direitos das mulheres durante o período gestacional, parto e pós-parto. Quanto à metodologia se trata de uma revisão integrativa de literatura realizada por etapas identificando o tema, associando com a enfermagem, avaliando os estudos e a síntese dos resultados. A pesquisa foi realizada em bases de dados, incluindo *Google Acadêmico*, *Scientific Electronic Library Online (SciELO)* e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline)*. A partir das pesquisas realizadas podemos ter como resultado que a assistência de enfermagem está presente no pré-natal, parto e pós-parto. Sendo crucial esse profissional para reduzir intervenções desnecessárias e melhorar a experiência das mulheres no parto. A conclusão do estudo aponta que, mesmo sendo um procedimento rotineiro, pois se sabe que milhares de mulheres partejam em todo o mundo diariamente, o enfermeiro é o profissional que sempre estará presente em toda a fase de gestação dessa mulher, assistindo ela do começo ao fim da gestação e mesmo a demanda de muitos partos durante seu plantão, ele atenderá e acolherá a paciente de forma única proporcionando um parto humanizado. Isso faz com que a mulher se sinta segura durante o parto e pós-parto.

Palavras-Chaves: Mulheres grávidas, Violência obstétrica, Assistência de enfermagem.

ABSTRACT This study addresses the importance of understanding and preventing abusive practices during labor. Obstetric violence is identified as a public health problem that can occur before, during, and after childbirth, manifesting itself in forms of neglect, verbal, sexual, and physical violence. The research highlights that the lack of knowledge about the rights of women in labor increases the risk of such abuse, emphasizing the need for nursing professionals to be able to identify vulnerable women and offer respectful and humanized care. This research is an integrative literature review and aims to investigate the role of nurses in preventing and addressing obstetric violence, aiming to understand how their work can contribute to the promotion of humanized practices and the guarantee of women's rights during pregnancy, childbirth, and the postpartum period. The work of nurses is seen as crucial to reducing unnecessary interventions and improving women's experience during childbirth. Factors that contribute to obstetric violence include sociodemographic aspects, infrastructure, and the performance of the care team. The study's conclusion indicates that, although nurses play a fundamental role in preventing violence, the success of this effort requires an interdisciplinary approach and improvements in care models and professional training.

Keywords: Pregnant women, Obstetric violence, Nursing care.

Dengue: Manifestações neurológicas relacionadas a infecção pelo vírus

Hinará Pink De Oliveira¹, Jessica Dayanne Dos Santos², Jessica Domingos Da Silva³, Paloma Da Silva Pinho⁴ Hugo Christian De Oliveira Felix^{5*}

1 Acadêmica de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

2 Acadêmica de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

3 Acadêmica de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

4 Acadêmica de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

5 Mestre em Gestão Empresarial, UNIFBV *(E-mail do autor correspondente: hugo.christian@grupounibra.com)

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO A dengue é uma doença infecciosa transmitida pela picada do mosquito *Aedes aegypti*, sem transmissão direta entre pessoas. A infecção pode ser assintomática ou apresentar sintomas variados, podendo evoluir para formas graves, com manifestações neurológicas severas, como sequelas motoras, paralisia e óbito. Este estudo é uma revisão integrativa de literatura sobre as manifestações neurológicas associadas ao vírus da dengue, seguindo a metodologia de Whittemore e Knafl. Foram analisados artigos das bases PubMed, BVS e Scielo, considerando publicações entre 1966 e 2023. A revisão evidencia que fatores como urbanização desordenada, saneamento precário e migração influenciam a disseminação da doença, especialmente em países em desenvolvimento. A introdução de novos sorotipos aumenta o risco de epidemias severas em populações sem imunidade prévia. Destaca-se a necessidade de estratégias específicas para o combate ao vetor e melhorias no saneamento básico, especialmente em áreas vulneráveis.

Palavras-chave: Dengue; Sorotipos; Problemas Neurológicos.

ABSTRACT Dengue is an infectious disease transmitted by the *Aedes aegypti* mosquito, with no direct transmission between people. Infection can be asymptomatic or present varied symptoms, potentially progressing to severe forms with neurological manifestations such as motor sequelae, paralysis, and death. This study is an integrative literature review on neurological manifestations associated with the dengue virus, following Whittemore and Knafl's methodology. Articles from PubMed, BVS, and Scielo databases were analyzed, considering publications from 1966 to 2023. The review highlights that factors such as unplanned urbanization, poor sanitation, and migration contribute to the disease's spread, especially in developing countries. The introduction of new serotypes increases the risk of severe epidemics in populations without prior immunity. The findings emphasize the need for targeted vector control strategies and improvements in basic sanitation, particularly in vulnerable regions.

Keywords: Dengue; Serotypes; Neurological Problems.

Adesão ao Tratamento Insulínico em Crianças e Adolescentes com Diabetes Tipo 1: Papel da enfermagem no acompanhamento e educação

Davi Alex Souza da Silva¹, Derouchette Angela da Paz Carneiro¹, Shirley Cordeiro Lins¹, Andriu dos Santos Catena^{2*}

¹Discente do curso de Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

²Doutora em Biologia Aplicada à Saúde, Universidade federal de Pernambuco, Brasil; Docente do curso de Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (*Autor correspondente: andriu.catena@grupounibra.com)

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) é uma doença crônica autoimune caracterizada pela destruição das células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. O controle adequado dessa condição requer um suporte multidisciplinar, com destaque para a educação em saúde e a participação ativa da família e dos profissionais de saúde, que são essenciais para incentivar a adesão ao tratamento e promover o desenvolvimento saudável dos pacientes. Este estudo tem como objetivo abordar aspectos cruciais do tratamento do DM1 em crianças e adolescentes, com ênfase na automedicação e no papel da enfermagem nesse processo. Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa realizada entre setembro e novembro de 2024. A seleção dos estudos foi conduzida por três pesquisadores independentes, garantindo rigor científico na identificação dos artigos. Para compor a amostra final, foi realizada uma busca nas bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) via PUBMED, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e ScienDirect.

Palavras-Chaves: Diabetes Mellitus Tipo 1, Criança e adolescentes, Educação continuada, Enfermagem.

ABSTRACT Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM) is a chronic autoimmune disease characterized by the destruction of the beta cells of the pancreas, responsible for insulin production. Adequate control of this condition requires multidisciplinary support, with emphasis on health education and the active participation of family and health professionals, which are essential to encourage adherence to treatment and promote the healthy development of patients. This study aims to address crucial aspects of the treatment of T1DM in children and adolescents, with an emphasis on self-management and the role of nursing in this process. This is an integrative literature review conducted between September and November 2024. The selection of studies was conducted by three independent researchers, ensuring scientific rigor in the identification of articles. To compose the final sample, a search was conducted in the Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) via PUBMED, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) and ScienDirect databases.

Keywords: Type 1 Diabetes Mellitus, Children and adolescents, Continuing education, Nursing.

Assistência da enfermagem a gestante portadora de sífilis

Beatriz Maria Costa Freire¹, Calciana da Silva Oliveira¹, Eduarda Maria da Conceição¹, Nataly Maria de Oliveira Barros Lira¹, Wedja Santana dos Prazeres¹, Andriu dos Santos Catena^{2*}

¹Discente do curso de Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

²Doutora em Biologia Aplicada à Saúde, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil; Docente do curso de Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (*Autor correspondente: andriu.catena@grupounibra.com)

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) que, se não for considerada intencional, pode resultar em complicações graves para a gestante e o feto, incluindo aborto, parto prematuro e a transmissão vertical da infecção, gerando a sífilis congênita. A sífilis congênita é uma condição evitável, o que reforça a importância de um acompanhamento pré-natal adequado, no qual o diagnóstico precoce e o tratamento correto são essenciais. No Brasil, apesar das campanhas de prevenção e tratamento disponíveis, ainda se observa um aumento preocupante nos casos de sífilis gestacional e congênita. A assistência à gestante com sífilis é uma área fundamental dentro da saúde pública, sendo o enfermeiro uma peça-chave no processo de identificação, acompanhamento e tratamento desses pacientes. O presente estudo tem como objetivo analisar o papel da enfermagem na assistência à gestante portadora de sífilis, focando nas principais estratégias para prevenção da transmissão vertical e no manejo adequado da infecção durante o pré-natal. O trabalho investigou os principais desafios enfrentados pelos profissionais de enfermagem, desde a identificação precoce da sífilis até o acompanhamento contínuo e suporte emocional às gestantes. A metodologia utilizada foi de caráter bibliográfico e sistemático, com análise de publicações recentes sobre o tema. Os resultados demonstram que a atuação do enfermeiro é fundamental na educação em saúde, administração do tratamento com penicilina benzatina e acompanhamento do desenvolvimento do bebê. Além disso, o envolvimento do parceiro no tratamento e na prevenção da reinfeção são elementos críticos para o sucesso das estratégias de controle da sífilis gestacional. Conclui-se que o papel do enfermeiro vai além da aplicação técnica, sendo essencial para a promoção de um cuidado integral e humanizado à gestante e ao recém-nascido.

Palavras-Chaves: Enfermagem, Sífilis Gestacional, Pré-natal; Saúde Materno-infantil.

ABSTRACT Syphilis is a sexually transmitted infection (STI) that, if left untreated, can lead to serious complications for both pregnant women and their fetuses, including miscarriage, premature birth, and vertical transmission of the infection, resulting in congenital syphilis. Congenital syphilis is a preventable condition, which reinforces the importance of adequate prenatal care, in which early diagnosis and proper treatment are essential. In Brazil, despite the availability of prevention and treatment campaigns, there is still a worrying increase in cases of gestational and congenital syphilis. Care for pregnant women with syphilis is a fundamental area within public health, with nurses playing a key role in the identification, monitoring, and treatment of these patients. This study aims to analyze the role of nursing in the care of pregnant women with syphilis, focusing on the main strategies for preventing vertical transmission and the adequate management of the infection during prenatal care. The study investigated the main challenges faced by nursing professionals, from the early identification of syphilis to the continuous monitoring and emotional support of pregnant women. The methodology used was a bibliographic and systematic review, with analysis of recent publications on the subject. The results demonstrate that the role of the nurse is fundamental in health education, administration of benzathine penicillin treatment, and monitoring of the baby's development. In addition, the involvement of the partner in treatment and prevention of reinfection are critical elements for the success of gestational syphilis control strategies. It is concluded that the role of the nurse goes beyond technical application, being essential for the promotion of comprehensive and humane care for pregnant women and newborns.

Keywords: Nursing, Congenital syphilis, Prenatal care, Maternal and child health.

Assistência de enfermagem às gestantes com diabetes gestacional na Atenção Primária a Saúde: uma revisão de literatura

Aline Joyce Aureliano de Lima¹, Edileide Gomes da Silva¹, Júlia Batista de Araújo¹, Priscila Cavalcanti Gabriel¹, Andriu dos Santos Catena^{2*}

¹Discente do curso de Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

²Doutora em Biologia Aplicada à Saúde, Universidade federal de Pernambuco, Brasil; Docente do curso de Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (*Autor correspondente: andriu.catena@grupounibra.com)

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO A Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é definida pela Organização Mundial da Saúde como a intolerância a glicose identificada pela primeira vez durante a gestação, sendo seus níveis de magnitude variável. Quanto as complicações da hiperglicemia gestacional ao feto, a Sociedade Brasileira de Diabetes destaca alterações intrauterinas e pós natal que interferem diretamente no bem estar fetal como a hipoglicemia neonatal, hiperbilirrubinemia, macrosomia, risco aumentado de prematuridade e, em casos mais graves, a DMG pode levar ao óbito fetal. A presente pesquisa tem por objetivo principal reunir as informações pertinentes disponíveis em bases de dados acerca do tema. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, caracterizada por uma reunião ou síntese dos resultados dos estudos e artigos acerca de determinado tema, amplificando assim o escopo de conhecimento sobre o tema, tendo em vista que a metodologia citada faz um breve histórico do objeto de pesquisa, resumindo seu passado e auxiliando uma compreensão mais abrangente da mesma. Os critérios de inclusão escolhidos foram artigos com texto completo disponível, publicados nos últimos 5 anos, disponíveis no idioma português ou inglês e que, após leitura dos títulos e resumos, fossem considerados aptos a responder a pergunta norteadora.

Palavras-Chaves: Diabetes Gestacional, Enfermagem, Atenção Primária a Saúde.

ABSTRACT Gestational Diabetes Mellitus (GDM) is defined by the World Health Organization as glucose intolerance diagnosed for the first time during pregnancy, with varying degrees of magnitude. Regarding the complications of gestational hyperglycemia for the fetus, the Brazilian Diabetes Society highlights intrauterine and postnatal alterations that directly interfere with fetal well-being, such as neonatal hypoglycemia, hyperbilirubinemia, macrosomia, increased risk of prematurity, and, in more severe cases, GDM can lead to fetal death. The main objective of this research is to gather relevant information available in databases on the subject. This is an integrative literature review, characterized by a meeting or synthesis of the results of studies and articles on a given topic, thus amplifying the scope of knowledge on the subject, considering that the aforementioned methodology provides a brief history of the research object, summarizing its past and helping a more comprehensive understanding of it. The inclusion criteria chosen were articles with full text available, published in the last 5 years, available in Portuguese or English and that, after reading the titles and abstracts, were considered suitable to answer the guiding question.

Keywords: Gestational Diabetes, Nursing, Primary Health Care.

Atuação da enfermagem no rastreamento e acompanhamento de mulheres com câncer de colo de útero

Amanda Karolyne Diniz de Arruda¹, Erika Maria de Lima¹, Raissa Raianne Maria da Conceição¹,
Gabriella César dos Anjos¹, Andriu dos Santos Catena^{2*}

¹Discente do curso de Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

²Doutora em Biologia Aplicada à Saúde, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil; Docente do curso de Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (*Autor correspondente: andriu.catena@grupounibra.com)

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO Câncer de colo do útero (CCU) é um tumor que se desenvolve a partir de um crescimento alterado das células do colo uterino. Este tipo de câncer é caracterizado como tumor maligno, e esse crescimento desordenado acontece na maioria dos casos por uma infecção frequente e a longo prazo pelo Papiloma Vírus Humano (HPV), um dos principais causadores dessa infecção é o ato sexual desprotegido. O CCU tem taxa de mortalidade de 6,10/100 mil mulheres e é o terceiro tipo de câncer mais comum na população feminina brasileira, ficando depois do câncer de pele não melanoma, sendo quarta causa de morte em mulheres por câncer no Brasil. Cerca de 70% dessas lesões são causadas pelos tipos 16 e 18 do HPV, enquanto o HPV 31, 33, 45 e outros tipos menos comuns são encontrados nos demais casos. Ressalta-se a importância da enfermagem na prevenção do CCU, uma vez que cabe a esse profissional o papel do cuidado e na orientação das mulheres com esse tipo de câncer. O enfermeiro atua em diversas etapas, desde a educação sobre prevenção, realização de exames de rastreamento, até o suporte emocional durante o diagnóstico e tratamento. O objetivo dessa pesquisa foi ressaltar a importância da enfermagem na prevenção do câncer de colo de útero, que é de extrema relevância devido ao papel fundamental que enfermeiro desempenha no cuidado e orientação das mulheres. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura realizadas nos meses de setembro a outubro no ano de 2024, usando a base de dados, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Acervo+ Index, foi utilizado também o livro detecção precoce do câncer do ministério da saúde (INCA), incluindo apenas artigos científicos publicados nos anos 2020 a 2024, nos idiomas português e inglês que abordassem a temática do estudo.

Palavras-Chaves: Papiloma vírus humano, Neoplasias de Colo Uterino, Assistência de enfermagem, Vacina contra HPV.

ABSTRACT Cervical cancer is a tumor that develops from an altered growth of cells in the cervix. This type of cancer is characterized as malignant, and this disordered growth occurs in most cases due to a frequent and long-term infection by the Human Papillomavirus (HPV), one of the main causes of this infection being unprotected sexual intercourse. Cervical cancer has a mortality rate of 6.10/100,000 women and is the third most common type of cancer in the Brazilian female population, following non-melanoma skin cancer, and the fourth leading cause of death from cancer in women in Brazil. Approximately 70% of these lesions are caused by HPV types 16 and 18, while HPV types 31, 33, 45, and other less common types are found in the remaining cases. The importance of nursing in the prevention of cervical cancer is highlighted, as it is the responsibility of this professional to provide care and guidance to women with this type of cancer. The nurse acts at various stages, from education on prevention, performing screening tests, to providing emotional support during diagnosis and treatment. The objective of this research was to highlight the importance of nursing in the prevention of cervical cancer, which is extremely relevant due to the fundamental role that nurses play in the care and guidance of women. This is an integrative literature review conducted between September and October 2024, using the databases Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Virtual Health Library (BVS), Acervo+ Index, and the book on early detection of cancer by the Ministry of Health (INCA), including only scientific articles published between 2020 and 2024, in Portuguese and English, that addressed the study theme.

Keywords: Human Papillomavirus, Cervical neoplasms, Nursing care, HPV vaccine.

Assistência de Enfermagem no Pré-Natal em mulheres privadas de liberdade

Carla Camila da Silva^{1*}, Carlos Henrique Tenório Almeida do Nascimento², Elias Raimundo da Silva Júnior³, Myrlene Melo de Santana⁴

¹ Discente de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.*

³⁵ Mestre em Educação Para Área de Ensino em Saúde/ Faculdade Pernambucana de Saúde FPS/IMIP- Brasil

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO A maternidade no sistema prisional apresenta muitos desafios, exigindo atenção especial às necessidades de saúde das mulheres grávidas privadas de liberdade. Este estudo destaca a importância da assistência pré-natal prestada pela enfermagem nesse contexto, abordando as barreiras estruturais, escassez de recursos médicos e estigma social enfrentados por essa população. Analisar a Assistência de Enfermagem no Pré-Natal em mulheres Privadas de Liberdade. Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura extraída da base de dados on-line National Institutes of Health (PUBMED), Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e Google Acadêmico no período de 2020 a 2024. A proposta central era que a curadoria de textos científicos auxiliasse na criação de respostas para a pergunta orientadora: Qual o papel da enfermagem na assistência do pré-natal em mulheres privadas de liberdade? Para construir esse estudo, foram pesquisados 26 artigos que abordam o tema definido, por meio dos descritores: mulheres privadas de liberdade, pré-natal no sistema prisional, assistência de enfermagem no cárcere e o SUS no ambiente prisional. Através de uma revisão bibliográfica, identificamos o papel crucial desempenhado pelos enfermeiros no cuidado pré-natal, incluindo o fornecimento de cuidados médicos essenciais, educação sobre saúde materna e fetal, apoio emocional e psicológico, além de intervenções durante a gestação, parto e pós-parto. Os resultados esperados incluem a promoção de uma gravidez saudável e positiva para as mulheres e seus filhos, contribuindo para a saúde pública e a justiça social. O estudo também destaca a importância das políticas de saúde, como a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade (PNAISP) e o Sistema Único de Saúde (SUS), na garantia de assistência médica adequada às mulheres grávidas encarceradas. Por fim, são discutidos os desafios enfrentados pelo SUS no cuidado pré-natal dentro do sistema prisional e a necessidade de intervenções específicas para promover uma gravidez saudável e segura para todas as mulheres, independentemente de sua situação de encarceramento.

Palavras-Chaves: Palavras-Chaves: Maternidade, Sistema Prisional, Enfermagem, Pré-natal, Sistema Único de Saúde

ABSTRACT Maternity within the prison system presents numerous challenges, demanding special attention to the health needs of pregnant incarcerated women. This study highlights the importance of prenatal care provided by nurses in this context, addressing the structural barriers, scarcity of medical resources, and social stigma faced by this population. To analyze Nursing Care in Prenatal Care for Incarcerated Women. This is a literature review of articles extracted from the online databases National Institutes of Health (PubMed), Scientific Electronic Library Online (SciELO), and Google Scholar in the period from 2020 to 2024. The central proposal was that the curation of scientific texts would help in creating answers to the guiding question: What is the role of nursing in prenatal care for incarcerated women? To build this study, 26 articles addressing the defined topic were researched, using the descriptors: incarcerated women, prenatal care in the prison system, nursing care in prison, and the Unified Health System in the prison environment. Through a literature review, we identified the crucial role played by nurses in prenatal care, including the provision of essential medical care, education about maternal and fetal health, emotional and psychological support, as well as interventions during pregnancy, childbirth, and postpartum. The expected results include promoting a healthy and positive pregnancy for women and their children, contributing to public health and social justice. The study also highlights the importance of health policies, such as the National Policy for Comprehensive Care of People Deprived of Liberty (PNAISP) and the Unified Health System (SUS), in guaranteeing adequate medical care for incarcerated pregnant women. Finally, the challenges faced by the SUS in prenatal care within the prison system and the need for specific interventions to promote a healthy and safe pregnancy for all women, regardless of their incarceration status, are discussed.

Keywords: Maternity, Prison system, Nursing, Prenatal care, Unified Health System

Cuidados de Enfermagem a pacientes com feridas neoplásicas

Adrielly Maria Gomes da Silva Amorim ^{1*}, Carlos Henrique Tenório Almeida do Nascimento²,
Silas Macena De Andrade ³, Yara Gomes Soares ⁴

¹ Discente de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.*

³⁵ Mestre em Educação Para Área de Ensino em Saúde/ Faculdade Pernambucana de Saúde FPS/IMIP- Brasil

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

R E S U M O A assistência a pacientes com feridas neoplásicas exige que o profissional de enfermagem esteja apto a identificar, avaliar e tratar essas lesões, proporcionando um cuidado integral que abranja aspectos físicos, psíquicos, sociais, espirituais e familiares, visando melhorar a qualidade de vida dos pacientes na fase final da doença. Analisar os cuidados de Enfermagem a pacientes com feridas neoplásicas, descrevendo a fisiopatologia das feridas, apresentando as principais características, cuidados e identificando os principais cuidados com o paciente. A revisão integrativa da literatura, realizada entre janeiro e maio de 2024, utilizou descritores como "Enfermagem", "Cuidados de Enfermagem", "Ferida", "Cuidados Paliativos" e "Neoplasias" em bases de dados como SCIELO, MEDLINE, Pubmed, Lilacs e Google Acadêmico, selecionando artigos completos em português, inglês e espanhol, publicados nos últimos cinco anos. Ddestacam que as feridas neoplásicas são formadas pelo acúmulo de células cancerígenas que invadem tecidos próximos, comprometendo a integridade da pele e causando lesões externas dolorosas e desconfortáveis. O tratamento dessas feridas envolve avaliações sistematizadas, prescrições rotineiras e coberturas adequadas, sendo o enfermeiro responsável pela supervisão e execução dos cuidados necessários. A abordagem inclui o controle de sintomas como odor, dor e prurido, utilizando diversos produtos e técnicas, como metronidazol gel e coberturas antimicrobianas. A humanização do cuidado e a capacitação contínua dos profissionais são essenciais para uma assistência de qualidade, que busque minimizar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida dos pacientes e suas famílias.

Palavras-Chaves: Enfermagem, Cuidados de Enfermagem, Ferida, Cuidados Paliativos, Neoplasias

ABSTRACT Caring for patients with neoplastic wounds requires nurses to be able to identify, assess, and treat these lesions, providing comprehensive care that encompasses physical, psychological, social, spiritual, and family aspects, aiming to improve the quality of life of patients in the final stages of the disease. To analyze Nursing Care for patients with neoplastic wounds, describing the pathophysiology of the wounds, presenting the main characteristics, care, and identifying the main patient care. The integrative literature review, conducted between January and May 2024, used descriptors such as "Nursing", "Nursing Care", "Wound", "Palliative Care" and "Neoplasms" in databases such as SCIELO, MEDLINE, Pubmed, Lilacs and Google Scholar, selecting full-text articles in Portuguese, English and Spanish, published in the last five years. highlight that neoplastic wounds are formed by the accumulation of cancer cells that invade nearby tissues, compromising the integrity of the skin and causing painful and uncomfortable external lesions. The treatment of these wounds involves systematic assessments, routine prescriptions and adequate dressings, with the nurse being responsible for the supervision and execution of the necessary care. The approach includes controlling symptoms such as odor, pain, and itching, using various products and techniques, such as metronidazole gel and antimicrobial dressings. The humanization of care and the continuous training of professionals are essential for quality care, which seeks to minimize suffering and improve the quality of life of patients and their families.

Keywords: Nursing, Nursing Care, Wound, Palliative Care, Neoplasms.

Assistência de Enfermagem na prevenção ao Câncer de Colo de Útero na Atenção primária à saúde

Adrielly de Siqueira Gomes ^{1*}, Carlos Henrique Tenório Almeida do Nascimento², Agatha Gabrielly Meira Madeira ³, Raisa Barbosa de Albuquerque ⁴

¹ Discente de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.*

³⁵ Mestre em Educação Para Área de Ensino em Saúde/ Faculdade Pernambucana de Saúde FPS/IMIP- Brasil

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO A assistência de enfermagem é essencial na prevenção do câncer de útero na atenção primária à saúde, especialmente em países em desenvolvimento, onde é uma das principais causas de morte entre mulheres em idade reprodutiva. Os enfermeiros educam sobre fatores de risco, administram vacinas contra o HPV e realizam exames preventivos como o Papanicolau. A educação em saúde capacita as mulheres a compreenderem a importância da vacinação e dos exames regulares. Analisar Assistência de Enfermagem na Prevenção ao Câncer de Colo de Útero na Atenção Primária à Saúde. Trata-se de uma revisão bibliográfica extraída da base de dados on-line. Seguindo a pesquisa bibliográfica baseia-se em materiais já elaborados, predominantemente livros e artigos científicos. A revisão da literatura abordou publicações indexadas nos bancos de dados eletrônicos Scientific Electronic Library Online (SciELO) e PubMed. Os descritores utilizados na busca serão: "HPV", "Câncer de colo de Útero", "Enfermeiro na APS", "Enfermeiro" "Enfermeiro e prevenção". Também foram realizadas buscas por termos correspondentes em inglês: "Urgency and emergency", "Nurse in PHC", "Nurse" "Nurse and prevention". Como critério de inclusão, serão considerados apenas artigos completos de acesso livre, publicados em português e inglês estabelecidos. Essa análise contribuiu para o embasamento teórico necessário ao desenvolvimento do estudo. Os enfermeiros desempenham um papel vital na administração das vacinas contra o HPV e no acompanhamento pós-exame, oferecendo suporte personalizado. O vínculo de confiança entre pacientes e profissionais é crucial para garantir adesão às práticas preventivas e seguimento adequado. Na linha de frente da atenção primária, os enfermeiros identificam precocemente lesões precursoras, contribuindo para diagnósticos precoces e melhores prognósticos. Essa abordagem integrada de prevenção combina vacinação e rastreamento regular, formando uma estratégia abrangente contra o câncer de colo de útero.

Palavras-chaves: Câncer Uterino; HPV; Assistência de Enfermagem; Atenção Primária Básica; Prevenção.

ABSTRACT Nursing care is essential in preventing cervical cancer in primary healthcare, especially in developing countries, where it is one of the leading causes of death among women of reproductive age. Nurses educate about risk factors, administer HPV vaccines, and perform preventive exams such as Pap smears. Health education empowers women to understand the importance of vaccination and regular exams. To analyze Nursing Care in the Prevention of Cervical Cancer in Primary Health Care. This is a literature review extracted from the online database. Following the bibliographic research is based on already elaborated materials, predominantly books and scientific articles. The literature review addressed publications indexed in the electronic databases Scientific Electronic Library Online (SciELO) and PubMed. The descriptors used in the search were: "HPV", "Cervical cancer", "Nurse in PHC", "Nurse" "Nurse and prevention". Searches were also conducted for corresponding terms in English: "Urgency and emergency", "Nurse in PHC", "Nurse" "Nurse and prevention". As an inclusion criterion, only full-text articles with free access, published in Portuguese and English, were considered. This analysis contributed to the theoretical basis necessary for the development of the study. Nurses play a vital role in administering HPV vaccines and in post-exam follow-up, offering personalized support. The bond of trust between patients and professionals is crucial to ensure adherence to preventive practices and adequate follow-up. On the front line of primary care, nurses identify precancerous lesions early, contributing to early diagnoses and better prognoses. This integrated approach to prevention combines vaccination and regular screening, forming a comprehensive strategy against cervical cancer.

Keywords: Cervical cancer; HPV; Nursing care; Primary health care; Prevention.

O Papel do Enfermeiro na Educação em Saúde nos Cuidados à Endometriose na Atenção Primária

Andrielle Batista Lopes ^{1*}, Anna Carolyne Mota Bezerra², Carlos Henrique Tenório Almeida Do Nascimento³, Erika Breuel Torreao Batista⁴, Kethillyn De Lima Ramos Barbosa⁵, Larissa Rodrigues Barbosa⁶

¹ Discente de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.*

³⁵ Mestre em Educação Para Área de Ensino em Saúde/ Faculdade Pernambucana de Saúde FPS/IMIP- Brasil

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO A endometriose é uma condição médica complexa que afeta milhões de mulheres em todo o mundo, os seus sintomas variam, sendo os principais a dismenorria e dispareunia. Suas implicações vão além do desconforto físico, afetando também a qualidade de vida, a saúde mental e até mesmo as relações pessoais e profissionais. Analisar o papel da enfermagem no manejo da endometriose, na educação em saúde, com o intuito de conscientizar, prevenir e gerir adequadamente essa condição e aprimorar a qualidade de vida das mulheres afetadas. Trata-se de um estudo realizado através de revisão integrativa da literatura, essas informações foram coletadas nos bancos de dados das bibliotecas eletrônicas disponíveis, sendo elas: Scientific Electronic Library Online (SCIELO); Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), BVS, Pubmed; Lilacs, repositórios nacionais e o Google acadêmico, publicados nos últimos 5 anos. De acordo com os resultados, ressaltamos a importância do diagnóstico e tratamento precoce da fisiopatologia e os impactos na qualidade de vida das mulheres afetadas, enfatizando a relevância da enfermagem no cuidado de pacientes com endometriose, salientando que no aprimoramento dos conhecimentos nesse campo contribui para uma atuação mais eficiente. Compreendemos que o estudo destaca a importância crucial da enfermagem (ENF), no cuidado e manejo da endometriose. Ao analisar o papel da enfermagem na educação em saúde (ES), fica evidente que a conscientização e cuidados adequados são fundamentais para melhorar a qualidade de vida das mulheres afetadas. Além disso, a pesquisa ressalta a necessidade de uma abordagem holística e colaborativa, envolvendo diversos profissionais de saúde como por exemplo: ginecologistas (GIN), psicólogos (PSI) entre outros, para avançar no tratamento e proporcionar uma melhor qualidade de vida.

Palavras-Chaves: Endometriose, Assistência de enfermagem, Tratamento, Qualidade de vida, Diagnóstico.

ABSTRACT Endometriosis is a complex medical condition that affects millions of women worldwide. Its symptoms vary, with dysmenorrhea and dyspareunia being the main ones. Its implications go beyond physical discomfort, affecting also the quality of life, mental health and even personal and professional relationships. To analyze the role of nursing in the management of endometriosis, in health education, with the aim of raising awareness, preventing and adequately managing this condition and improving the quality of life of affected women. This is a study conducted through an integrative literature review, this information was collected in the databases of available electronic libraries, namely: Scientific Electronic Library Online (SCIELO); Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), BVS, Pubmed; Lilacs, national repositories and Google Scholar, published in the last 5 years. According to the results, we highlight the importance of early diagnosis and treatment of the pathophysiology and the impacts on the quality of life of affected women, emphasizing the relevance of nursing in the care of patients with endometriosis, highlighting that the improvement of knowledge in this field contributes to a more efficient performance. We understand that the study highlights the crucial importance of nursing in the care and management of endometriosis. By analyzing the role of nursing in health education, it becomes evident that awareness and proper care are fundamental to improve the quality of life of affected women. In addition, the research highlights the need for a holistic and collaborative approach, involving various health professionals such as gynecologists, psychologists, among others, to advance in the treatment and provide a better quality of life.

Keywords: Endometriosis, Nursing care, Treatment, Quality of life, Diagnosis.

Os desafios do Enfermeiro na Promoção da Saúde do Homem no Âmbito da Atenção Primária com ênfase no Câncer de Próstata

Alcir da Silva Cesário^{1*}, Carmem Lúcia Juvêncio Costa², Carlos Henrique Tenório Almeida do Nascimento³, Claudécir Veríssimo de Lima⁴, Gicele Bastos⁵, Marleide Ferreira Alves Dos Santos⁶

¹ Discente de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.*

³⁵ Mestre em Educação Para Área de Ensino em Saúde/ Faculdade Pernambucana de Saúde FPS/IMIP- Brasil

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO A saúde do homem ainda é impactada por barreiras culturais e estruturais que dificultam a adesão a práticas preventivas, especialmente no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Este estudo analisa os desafios do enfermeiro na promoção da saúde masculina na atenção primária, com ênfase no câncer de próstata. Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada em artigos das bases SCIELO, MEDLINE e LILACS (2008-2023). Foram selecionados 17 estudos utilizando descritores como Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), câncer de próstata e cuidado do enfermeiro. Os resultados indicam que o enfermeiro desempenha um papel fundamental na educação e orientação dos pacientes, promovendo um ambiente seguro e incentivando consultas regulares para diagnóstico precoce. Conclui-se que a superação de barreiras culturais e o fortalecimento da atenção primária são essenciais para melhorar a qualidade de vida dos homens.

Palavras-chave: Saúde do homem, Política Pública, Câncer de Próstata, Enfermeiro, Atenção Primária.

ABSTRACT Men's health is still impacted by cultural and structural barriers that hinder adherence to preventive practices, especially in the early diagnosis of prostate cancer. This study analyzes the challenges nurses face in promoting men's health in primary care, focusing on prostate cancer. It is a bibliographic review based on articles from SCIELO, MEDLINE, and LILACS databases (2008-2023). A total of 17 studies were selected using descriptors such as the National Policy for Comprehensive Men's Health Care (PNAISH), prostate cancer, and nursing care. The findings indicate that nurses play a crucial role in patient education and guidance, fostering a safe environment and encouraging regular consultations for early diagnosis. Overcoming cultural barriers and strengthening primary care are essential to improving men's quality of life.

Keywords: Men's health, Public policy, Prostate cancer, Nurse, Primary care.

A importância da assistência de Enfermagem na humanização a saúde do idoso na Atenção Primária

Emerson Luiz Paixão¹ *, Carlos Henrique Tenório Almeida do Nascimento², Kethilen Larissa Jerônimo de Freitas³, Lays Regina dos Santos Lopes⁴

¹ *Discente de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.**

³⁵ *Mestre em Educação Para Área de Ensino em Saúde/ Faculdade Pernambucana de Saúde FPS/IMIP- Brasil*

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) foi criado com o objetivo de recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos idosos, fomentando medidas coletivas e individuais que visam a promoção da saúde. Os enfermeiros que trabalham na Atenção Primária à Saúde (APS), precisam ter um olhar diferenciado para o público idoso. Compreender a importância da assistência de enfermagem na humanização da saúde do idoso na UBS. Referencial teórico: O atendimento ao idoso na atenção básica, necessita de um planejamento entre trabalhadores da saúde, gestores e usuários para que seja realizado um alinhamento e garantir um atendimento humanizado, individual e de forma holística. enfermeiro na Estratégia Saúde Da Família (ESF), possui o papel de coordenar as ações de saúde do idoso de forma integral. Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura de caráter exploratório. Foi utilizado como fonte de pesquisa bases de dados tais como: Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). foram utilizados critérios de inclusão como idiomas em português, publicações com menos de 5 anos de publicações, artigos que possuíam relevância com o tema, completos e gratuitos. O enfermeiro possui um papel fundamental nessa assistência pois é capaz de garantir essa humanização e esse atendimento de forma holística, centrado não só no tratamento de patologias, mas na prevenção de doenças e agravos a saúde desse idoso, com isso é inegável a necessidade de capacitação constante da equipe de enfermagem e conscientização de sua importância.

Palavras-chave: Assistência. Enfermagem. Idoso. Humanização. Atenção Primária.

ABSTRACT The National Policy on Health of the Elderly (PNSPI) was created with the objective of recovering, maintaining, and promoting the autonomy and independence of the elderly, fostering collective and individual measures aimed at promoting health. Nurses working in Primary Health Care (PHC) need to have a differentiated view of the elderly population. To understand the importance of nursing care in humanizing the health of the elderly in Primary Care Units (PCUs). The care of the elderly in primary care requires planning among health workers, managers, and users to ensure aligned, individualized, and holistic care. The nurse in the Family Health Strategy (FHS) has the role of coordinating the health actions of the elderly in a comprehensive manner. This is an exploratory integrative literature review study. The databases used as a source of research were: Latin American and Caribbean Center on Health Sciences Information (BIREME), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), and 1 Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS). Inclusion criteria were used such as Portuguese language, publications less than 5 years old, articles that were relevant to the topic, complete, and free. The nurse plays a fundamental role in this care as they are able to guarantee this humanization and this care in a holistic way, focused not only on the treatment of pathologies but also on the prevention of diseases and health problems in the elderly, thus the need for constant training of the nursing team and awareness of its importance is undeniable.

Keywords: Care, Nursing, Elderly, Humanization, Primary Care.

Intervenções de Enfermagem na Atenção Primária para gestantes com Diabetes Mellitus gestacional: Uma Revisão Integrativa

Adrielly Marcia da Silva¹, Emily Gomes Quirino², Júlia Vitoria Américo da Silva Sena^{*3}, Luana Alves de Miranda⁴, Douglas Henrique da Silva Ferreira⁵

¹ Discente de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (juliavitoria1068@gmail.com)*

² Discente de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

³ Discente de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

⁴ Discente de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

⁵ Mestrando em Tecnologias Energéticas e Nucleares, Universidade Federal de Pernambuco/DEN, Brasil.

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é uma das complicações metabólicas mais comuns na gravidez, podendo gerar riscos maternos e neonatais, além de aumentar a chance de desenvolvimento de diabetes tipo 2. A Atenção Primária à Saúde (APS) tem papel fundamental no manejo do DMG, com os enfermeiros oferecendo suporte integral, incluindo monitoramento glicêmico, orientações nutricionais e suporte emocional. Este estudo é uma revisão integrativa baseada em artigos das bases PubMed e BVS (2019-2024), analisando as principais intervenções de enfermagem para gestantes com DMG. A triagem precoce, a educação em saúde e o autocuidado são estratégias essenciais para reduzir complicações e melhorar os desfechos gestacionais. O acompanhamento contínuo fortalece a adesão ao tratamento e a qualidade do cuidado materno-infantil, destacando a importância da capacitação dos profissionais de enfermagem.

Palavras-chave: Diabetes Gestacional, Cuidado Pré-natal, Assistência de Enfermagem, Controle Glicêmico.

RESUMO Gestational Diabetes Mellitus (GDM) is one of the most common metabolic complications in pregnancy, posing maternal and neonatal risks and increasing the likelihood of developing type 2 diabetes. Primary Health Care (PHC) plays a crucial role in managing GDM, with nurses providing comprehensive support, including glycemic monitoring, nutritional guidance, and emotional support. This study is an integrative review based on articles from the PubMed and BVS databases (2019-2024), analyzing key nursing interventions for pregnant women with GDM. Early screening, health education, and self-care are essential strategies to reduce complications and improve pregnancy outcomes. Continuous follow-up enhances treatment adherence and the quality of maternal and infant care, highlighting the importance of nursing professionals' training.

Keywords: Gestational Diabetes, Prenatal Care, Nursing Care, Glycemic Control.

A relevância do monitoramento de Enfermagem durante o tratamento da icterícia neonatal com fototerapia

Amanda Bheatriz De Oliveira Felix¹, Mariana Barbosa De Souza², Mariana De Oliveira Pompilio³,
Monique Adriane Melo Tavares⁴, Viviane Da Silva Gomes⁵

¹ Discente de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (juliavitoria1068@gmail.com)*

² Discente de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

³ Discente de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

⁴ Discente de Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

⁵ Mestrando em Tecnologias Energéticas e Nucleares, Universidade Federal de Pernambuco/DEN, Brasil.

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO Esse estudo foi elaborado com o objetivo de demonstrar o importante papel do enfermeiro nos cuidados aos recém-nascidos que apresentam diagnóstico de icterícia neonatal em tratamento com fototerapia, bem como compreender o impacto do tratamento na redução dos níveis de bilirrubina em recém-nascidos. Além disso, busca-se discutir os efeitos, possíveis complicações e a segurança deste tratamento nas unidades neonatais. É de extrema importância a atuação do enfermeiro para alcançar resultados positivos no tratamento dos neonatos na sua primeira semana de vida que é onde acomete a icterícia neonatal. Se não for tratada adequadamente, a icterícia pode levar a complicações graves, como a encefalopatia. A fototerapia é um método confiável onde faz uso da exposição de fonte de luz sobre o recém-nascido, que ajuda a converter a bilirrubina, fazendo com que o corpo possa excretar facilmente. É importante destacar a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a segurança, efetividade e parâmetros ideais no uso da fototerapia, para garantir melhores resultados de saúde aos recém-nascidos. Trata-se de uma revisão bibliográfica, um estudo de caráter descritivo qualitativo por meio de coleta de informações em diferentes bases de dados. Foi estruturado, através de estudos de caso que abordam os mecanismos de ação da fototerapia, os possíveis efeitos adversos. Ressaltamos então a importância do monitoramento da equipe de enfermagem para um rápido diagnóstico e eficaz tratamento aos recém-nascidos que manifestam a icterícia na primeira semana de vida e como a assistência sendo empregada de forma correta faz toda diferença para a rápida melhora do neonato.

Palavras-chaves: icterícia neonatal, fototerapia e cuidados de enfermagem.

ABSTRACT This study was designed to demonstrate the important role of nurses in caring for newborns diagnosed with neonatal jaundice undergoing phototherapy treatment, as well as to understand the impact of treatment on reducing bilirubin levels in newborns. Additionally, it seeks to discuss the effects, potential complications, and safety of this treatment in neonatal units. The nurse's role is crucial in achieving positive outcomes in the treatment of newborns in their first week of life, when neonatal jaundice commonly occurs. If not treated adequately, jaundice can lead to serious complications, such as encephalopathy. Phototherapy is a reliable method that involves exposing the newborn to a light source, which helps convert bilirubin, allowing the body to excrete it easily. It is important to highlight the need to deepen knowledge about the safety, effectiveness, and ideal parameters for the use of phototherapy to ensure better health outcomes for newborns. This is a literature review, a descriptive qualitative study through the collection of information from different databases. It was structured through case studies that address the mechanisms of action of phototherapy and its potential adverse effects. We emphasize the importance of nursing staff monitoring for a rapid diagnosis and effective treatment of newborns who manifest jaundice in the first week of life, and how care, when employed correctly, makes all the difference for the rapid improvement of the newborn.

Keywords: neonatal jaundice, phototherapy, nursing care.

O treinamento de profissionais da educação básica em APH e suas contribuições para o ambiente escolar: uma revisão de literatura

Katrenlayanne Monteiro Da Silva¹, Laís Gonçalo Vasconcelos², Marcileide Emilia Dos Santos Silva³, Maria Clara Da Silva Rodrigues Sousa⁴, Rebeca Nascimento Dos Santos⁵

1Graduando em Enfermagem, , Centro Universitário Brasileiro, Brasil

2Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (*Autor correspondente: lais.goncalo12@gmail.com)

3Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

4Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

5Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO O presente artigo foi elaborado utilizando pesquisa bibliográfica, e trata de abordar temas relacionados ao atendimento pré-hospitalar, que desempenha um papel essencial na resposta a emergências médicas, oferecendo cuidados imediatos antes da chegada dos pacientes aos hospitais. Este aspecto da emergência médica não apenas é crucial para a saúde, mas também tem implicações significativas para a segurança nas instituições de ensino infantil. No Brasil, acidentes graves com crianças, como quedas, intoxicações e engasgos, frequentemente resultam em consequências fatais, evidenciando a necessidade de intervenções eficazes no ambiente escolar. A Lei Lucas (Lei no 13.722/2018) foi criada para melhorar a resposta a emergências nas escolas e centros de recreação infantil, impondo a obrigatoriedade de cursos anuais de primeiros socorros para educadores e funcionários. O objetivo é assegurar que esses profissionais estejam adequadamente treinados para agir de forma eficiente e rápida em situações de emergência médica, minimizando os riscos e melhorando os desfechos para as crianças afetadas. Este trabalho examina a importância da Lei Lucas no contexto do atendimento pré-hospitalar e avalia como a capacitação contínua em primeiros socorros pode aprimorar a resposta a emergências nas instituições de ensino. A formação adequada dos educadores não apenas aumenta sua confiança e habilidades, mas também contribui para um ambiente escolar mais seguro, promovendo melhores resultados em situações de emergência e fortalecendo a cultura de segurança e bem-estar das crianças.

Palavras-Chaves: Lei Lucas, Pré-hospitalar, Escola

ABSTRACT This study, based on a literature review, aims to address issues related to pre-hospital care, which plays an essential role in responding to medical emergencies, providing immediate care before patients arrive at hospitals. This aspect of emergency medicine is not only crucial for health but also has significant implications for safety in child care institutions. In Brazil, serious accidents involving children, such as falls, poisoning, and choking, often result in fatal consequences, highlighting the need for effective interventions in the school environment. The Lucas Law (Law No. 13.722/2018) was created to improve the response to emergencies in schools and child care centers, making annual first aid courses mandatory for educators and staff. The goal is to ensure that these professionals are adequately trained to act efficiently and quickly in emergency situations, minimizing risks and improving outcomes for affected children. This work examines the importance of the Lucas Law in the context of pre-hospital care and assesses how continuous training in first aid can improve the response to emergencies in educational institutions. Adequate training of educators not only increases their confidence and skills but also contributes to a safer school environment, promoting better outcomes in emergency situations and strengthening the culture of safety and well-being of children.

Keywords: Lucas Law, Pre-hospital care, School

Cuidados de Enfermagem ao paciente com Câncer de Estômago: Revisão Integrativa

Ana Lis Rodrigues Reinaldo¹, Alícia Helena da Silva Canário², Carla Carolina dos Santos Menezes³
Raíssa Marques Ferreira Lacerda⁴

1Graduando em Enfermagem, , Centro Universitário Brasileiro, Brasil

2Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (*Autor correspondente: helenaalicia17@gmail.com)

3Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

4Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO O estômago é o órgão essencial para a digestão, armazenando alimentos e onde se produz suco gástrico para iniciar a digestão de proteínas. O câncer de estômago é um tumor maligno associado a diversos fatores. Com o objetivo de analisar a assistência de enfermagem aos pacientes com câncer de estômago. Trata-se de uma revisão integrativa, utilizando as bases de dados das bibliotecas eletrônicas disponíveis, os seguintes critérios para inclusão foram observados na busca de artigos: artigos completos disponíveis na íntegra em português, inglês e espanhol; publicados nos últimos 5 anos. A assistência da enfermagem em quimioterapia antineoplásica, engloba a administração de quimioterápicos. O enfermeiro tem a atribuição de oferecer suporte físico, emocional e psicossocial aos pacientes, promovendo a aceitação da terapia e informações sobre a doença e seus tratamentos. Portanto, considera-se que o presente trabalho possibilitou conhecer de forma mais ampla os devidos cuidados do enfermeiro com pacientes portadores de câncer de estômago, monitorando e avaliando o estado geral do paciente.

Palavras-chave: Câncer de estômago; tratamento; assistência da enfermagem.

ABSTRACT The stomach is an essential organ for digestion, storing food and producing gastric juice to initiate protein digestion. Stomach cancer is a malignant tumor associated with several factors. Aiming to analyze nursing care for patients with stomach cancer, this is an integrative review, using available electronic library databases. The following inclusion criteria were observed in the search for articles: complete articles available in full in Portuguese, English, and Spanish; published in the last 5 years. Nursing care in antineoplastic chemotherapy includes the administration of chemotherapeutic agents. The nurse has the responsibility of providing physical, emotional, and psychosocial support to patients, promoting acceptance of therapy and information about the disease and its treatments. Therefore, it is considered that this work made it possible to understand more broadly the proper care of nurses for patients with stomach cancer, monitoring and evaluating the patient's general condition.

Keywords: Stomach cancer, treatment, nursing care.

Estratégias de enfermagem para o cuidado da criança com osteogênese imperfeita: uma revisão

Bruna Eduarda Lima de Medeiros¹, Jessica Messias da Silva², Maria Luciely da Silva Rodrigues³,
Micaela Silvestre de Figueiredo⁴

1 Graduando em Enfermagem, , Centro Universitário Brasileiro, Brasil

2 Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

3 Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

4 Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (*Autor correspondente: micaelasilvestre5@gmail.com)

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO A osteogênese imperfeita (OI) é uma condição genética rara caracterizada por ossos frágeis e susceptíveis a fraturas, devido a uma deficiência na produção de colágeno. O tratamento envolve uma abordagem multidisciplinar, onde a assistência de enfermagem desempenha um papel fundamental no cuidado integral da criança com OI. Diante desse contexto, o objetivo deste trabalho foi analisar a incidência da OI em pacientes pediátricos, aprofundando o conhecimento sobre as intervenções de enfermagem para aprimorar a qualidade da assistência e disseminar informações entre os profissionais de saúde. Foi realizada uma busca de artigos científicos indexados no Scielo, Scopus e Pubmed com descritores “osteogênese imperfeita”, “epidemiologia”, “intervenções de enfermagem”, “qualidade da assistência” e “pediatria” no período 2019 a 2024. A incidência global estimada é de 1 em 10.000 20.000 nascidos vivos, enquanto no Brasil, a estimativa é de 1 caso para cada 50.000 nascidos vivos. Observou-se um número limitado de estudos (3,96%) sobre as intervenções de enfermagem na OI pediátrica em comparação com o volume total de publicações (126). A incidência da OI em pacientes pediátricos é significativa, mas ainda subestimada. A participação da enfermagem no cuidado da criança com OI é essencial, mas necessita de mais pesquisas para aperfeiçoar as intervenções e protocolos específicos. O investimento em pesquisas e a disseminação do conhecimento sobre a OI são cruciais para o aprimoramento da assistência e a promoção da qualidade de vida das crianças afetadas.

Palavras-Chaves: Osteogênese Imperfeita, Epidemiologia, Intervenções de Enfermagem, Pediatria, Qualidade da Assistência

ABSTRACT Osteogenesis imperfecta (OI) is a rare genetic condition characterized by fragile bones that are susceptible to fractures, due to a deficiency in collagen production. Treatment involves a multidisciplinary approach, where nursing care plays a fundamental role in the comprehensive care of children with OI. In this context, the objective of this study was to analyze the incidence of OI in pediatric patients, deepening the knowledge about nursing interventions to improve the quality of care and disseminate information among health professionals. A search was conducted for scientific articles indexed in Scielo, Scopus, and Pubmed with the descriptors "osteogenesis imperfecta", "epidemiology", "nursing interventions", "quality of care", and "pediatrics" in the period 2019 to 2024. The estimated global incidence is 1 in 10,000 to 20,000 live births, while in Brazil, the estimate is 1 case for every 50,000 live births. A limited number of studies (3.96%) on nursing interventions in pediatric OI was observed compared to the total volume of publications (126). The incidence of OI in pediatric patients is significant but still underestimated. The participation of nursing in the care of children with OI is essential, but more research is needed to improve specific interventions and protocols. Investment in research and dissemination of knowledge about OI are crucial for improving care and promoting the quality of life of affected children.

Keywords: Osteogenesis Imperfecta, Epidemiology, Nursing Interventions, Pediatrics, Quality of Care

As contribuições das práticas integrativas e complementares de saúde para a saúde do trabalhador

Gheovanna Shara dos Santos Silva¹, Ingrid Barbosa de Melo², Rannya Hayssa Dos Santos³

¹Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil

²Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (*Autor correspondente: ingrid.melo24@gmail.com)

³Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO As Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (PICS) são abordagens que complementam os tratamentos médicos convencionais, promovendo a saúde e o bem-estar de uma forma mais holística. Eles envolvem uma ampla gama de métodos e técnicas que podem ser usadas em conjunto com a medicina tradicional para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. As Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (PICS) ganharam atenção no contexto da saúde do trabalhador, refletindo uma abordagem mais holística e integrada para promover o bem-estar no ambiente de trabalho. A inclusão de PICS no contexto laboral busca abordar não apenas as questões de saúde física, mas também os aspectos emocionais e psicológicos que afetam os trabalhadores.

Palavras-Chaves: Práticas Integrativas e Complementares, Saúde, Trabalhador.

ABSTRACT Complementary and Alternative Medicine (CAM) practices are approaches that complement conventional medical treatments, promoting health and well-being in a more holistic way. They involve a wide range of methods and techniques that can be used in conjunction with traditional medicine to improve patients' quality of life. Complementary and Alternative Medicine (CAM) practices have gained attention in the context of occupational health, reflecting a more holistic and integrated approach to promoting well-being in the workplace. The inclusion of CAM in the workplace context seeks to address not only physical health issues but also the emotional and psychological aspects that affect workers.

Keywords: Complementary and Alternative Medicine, Health, Worker.

Pré-natal de risco habitual na atenção primária em saúde

Brunna Lethycia Siqueira Avila¹, Leandro Junio de Souza Silva², Priscila Trajano de Paula³,
Thifanes Kelly de Queiroz⁴, Vinicius José da Silva Lopes⁵

¹Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil

²Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

³Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

⁴Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.. (*Autor correspondente: ithifaneskellytk@gmail.com)

⁵Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO A realização de uma assistência integral e qualificada ao pré natal de risco habitual na atenção primária em saúde, evidenciam a importância da assistência longitudinal proporcionada pela qualificação do enfermeiro atuante na UBS, já que a mesma deve ser a porta de entrada preferencial para as gestantes darem início ao pré natal no sistema de saúde, pois é nesse momento que ocorre a detecção precoce de agravos que podem levar essa gravidez de risco habitual para uma gestação de alto risco. Esta assistência de qualidade nos evidenciam os impactos ocasionados na mortalidade materna e neonatal, pois conforme a Fundação Oswaldo Cruz a mortalidade materna configura-se como uma tragédia evitável em 92% dos casos. A seguinte pesquisa, trata-se de uma revisão de literatura disposta a evidenciar as ações que evidenciem a qualidade de uma assistência baseada em evidências científicas e que priorizem as ações imunopreveníveis, a fim de assegurar o desenvolvimento saudável da gestação e assim permitindo além de uma gestação saudável, um parto com menores riscos para as gestantes e os neonatos, já que um dos maiores desafios que o enfermeiro enfrenta ao realizar a assistência ao pré natal é o de realizar ações preventivas a fim de evitar agravos para estas gestantes, parturientes e puérperas, e assim garantir uma assistência de qualidade, baseada em evidências científicas objetivando uma assistência com profissionais qualificados, a fim de evitar os agravos relacionados a uma assistência de má qualidade ao pré natal de risco habitual na atenção primária em saúde.

Palavras-Chaves: Saúde da mulher, cuidado pré-natal, assistência pré natal, atenção primária.

ABSTRACT The provision of comprehensive and qualified care for low-risk pregnancies in primary healthcare highlights the importance of the longitudinal care provided by the qualified nurse working in the Basic Health Unit (UBS), since it should be the preferred entry point for pregnant women to start prenatal care in the health system, as it is at this moment that the early detection of conditions that can lead this low-risk pregnancy to a high-risk pregnancy occurs. This quality care shows us the impacts caused on maternal and neonatal mortality, since according to the Oswaldo Cruz Foundation, maternal mortality is considered an avoidable tragedy in 92% of cases. The following research is a literature review aimed at evidencing actions that demonstrate the quality of care based on scientific evidence and that prioritize immunizable actions, in order to ensure the healthy development of pregnancy and thus allowing, in addition to a healthy pregnancy, a childbirth with lower risks for pregnant women and newborns, since one of the biggest challenges that the nurse faces when providing prenatal care is to carry out preventive actions in order to avoid complications for these pregnant women, parturients and puerperal women, and thus guarantee quality care, based on scientific evidence, aiming at care with qualified professionals, in order to avoid the complications related to poor quality prenatal care for low-risk pregnancies in primary healthcare.

Keywords: Women's health, prenatal care, prenatal assistance, primary care.

Atuação do Enfermeiro na Educação Infantil

Amanda Oliveira Abreu¹, Ana Carolina Peixe Macedo², Kiara Caroliny Freitas Galvão Gomes³,
Waldinez Batista da Silva⁴

¹Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil

²Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

³Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

⁴Graduando em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.. (*Autor correspondente: waldinezbatisa26@gmail.com)

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO O presente artigo refere-se a pesquisas bibliográficas, onde podem ser observados como os aspectos da inserção do profissional de enfermagem na esfera educacional, podendo contribuir com as instituições para uma melhor qualidade nos resultados que abrangem as necessidades e cuidados dos menores em sua fase de desenvolvimento cognitivos e motoras, ofertando um atendimento mais seguro com conhecimentos específicos afim de aprimorar a assistência preventiva. Onde tem como objetivo analisar os impactos da atuação preventiva e educacional do enfermeiro no espaço da educação infantil. Formalizando as diversas mudanças descobertas através da implantação do profissional em questão, com seus conhecimentos específicos garantindo um atendimento com características preventivas e identificando as problemáticas que afetam o desenvolvimento infantil.

Palavras-Chaves: Educação Infantil, Creches, Enfermeiro, Saúde.

ABSTRACT This article refers to bibliographic research, where it is possible to observe how the aspects of the insertion of the nursing professional in the educational sphere can contribute to institutions for a better quality in the results that encompass the needs and care of children in their cognitive and motor development phase, offering a safer care with specific knowledge in order to improve preventive care. The objective is to analyze the impacts of the preventive and educational actions of the nurse in the early childhood education setting. Formalizing the various changes discovered through the implementation of the professional in question, with their specific knowledge guaranteeing care with preventive characteristics and identifying the problems that affect child development.

Keywords: Early childhood education, Nurseries, Nurse, Health.

Microscopia ótica para avaliação de mudanças físicas em protetores respiratórios PFF2 durante a reutilização por 12, 24 e 36 horas

Edson Wanderley Da Silva^{1*}, Rafael Lucas Barros Abreu Silva², Douglas Henrique Da Silva Ferreira³, Giselda Bezerra Correia Neves⁴, Lais De Carvalho Santos Bezerra⁵, Wanuska Munique Portugal⁶, Elvis Joacir De França⁷

¹Graduando em Enfermagem, UNIBRA, Brasil. (*Autor correspondente: edwanderle@gmail.com)

²Graduando em Enfermagem, UNIBRA, Brasil.

³Especialista em Centro de Material e Esterilização, FAVENI, Brasil.

⁴Doutora em Biologia aplicada a Saúde, LIKA/UFPE, Brasil.

⁵Mestre em Tecnologias Energéticas e Nucleares, DEN/UFPE, Brasil.

⁶Doutoranda em Tecnologias Energéticas e Nucleares, DEN/UFPE, Brasil.

⁷Graduando em Farmácia, UNIBRA, Brasil.

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO Devido às mudanças globais, surtos pandêmicos podem se tornar frequentes como aconteceu com a pandemia de COVID-19. Nesses momentos de emergência global, pode haver escassez de máscaras, principalmente do tipo PFF2 e N95, para os profissionais da saúde atuantes na linha de frente de combate às pandemias. No intuito de otimizar o uso de protetores respiratório, o uso por período maior ou por um número de vezes maior que o previsto pelo fabricante foi autorizado pela ANVISA (2020). Por isso, este trabalho avaliou mudanças físicas em protetores respiratórios PFF2 após 12 horas, 24 horas e 36 horas de uso, comparando-se com EPIs não utilizados (0 horas). O ensaio foi realizado no Centro de Material e Esterilização de um hospital de grande circulação em Recife, Pernambuco, Brasil, em que técnicos em Enfermagem e Enfermeiros foram voluntários nesse estudo. Protetores respiratórios PFF2 foram distribuídos e recolhidos em cada fim de turno para a composição dos grupos 12h, 24h e 36h. No caso de usos consecutivos para os grupos 24h e 36h, os EPIs foram acondicionados em estojo específico com sílica-gel para diminuir a umidade dos protetores respiratórios. Após o recolhimento dos respiradores, recortes com área de 10 cm² foram cuidadosamente realizados com tesoura estéril em capela de fluxo laminar, sendo separados em camadas interna e externa para análise por Microscopia ótica – MO (microscópio Leica DM1000). Programa de computador foi empregado para a conversão dos espaços vazios em porcentagem para a Análise de Variância. Houve indícios em 95% de confiança que o reuso afetou os espaços vazios para as camadas internas e externas, provocando alterações também de acordo com a interação entre camadas e a reutilização. Desse modo, recomenda-se reutilizar protetores respiratórios com camadas internas e externas confeccionadas em material com gramatura maior que o tecido não tecido utilizado nos protetores avaliados.

Palavras-Chaves: Protetor Respiratório Semifacial, Pandemia, Reutilização, Integridade.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à CAPES, ao CNPq, à FINEP, à FACEPE e à CNEN pelo apoio financeiro.

ABSTRACT Due to global changes, pandemic outbreaks may become frequent as happened with the COVID-19 pandemic. In these moments of global emergency, there may be a shortage of masks, especially the PFF2 and N95 types, for healthcare professionals working on the front lines of the fight against pandemics. In order to optimize the use of respiratory protectors, their use for a longer period or for a greater number of times than that foreseen by the manufacturer was authorized by ANVISA (2020). Therefore, this study evaluated physical changes in PFF2 respirators after 12, 24, and 36 hours of use, compared to unused PPE (0 hours). The trial was conducted at the Material and Sterilization Center of a large hospital in Recife, Pernambuco, Brazil, where Nursing Technicians and Nurses volunteered for this study. PFF2 respirators were distributed and collected at the end of each shift to compose the 12h, 24h, and 36h groups. In the case of consecutive uses for the 24h and 36h groups, the PPEs were stored in a specific case with silica gel to reduce the humidity of the respirators. After the collection of the respirators, 10 cm² sections were carefully cut with sterile scissors in a laminar flow hood, being separated into inner and outer layers for analysis by Light Microscopy - LM (Leica DM1000 microscope). A computer program was used to convert the empty spaces into a percentage for Analysis of Variance. There was evidence at 95% confidence that reuse affected the empty spaces for both the inner and outer layers, also causing changes according to the interaction between layers and reuse. Thus, it is recommended to reuse respirators with inner and outer layers made of material with a higher grammage than the non-woven fabric used in the evaluated protectors.

Keywords: Semi-facial respirator, Pandemic, Reuse, Integrity.

ACKNOWLEDGEMENTS The authors thank CAPES, CNPq, FINEP, FACEPE, and CNEN for financial support.

Anais do V Congresso Regional de Enfermagem. *Revista Universitária Brasileira*. Ano; volume(edição):página inicial – página final.

Efeitos de métodos de descontaminação por plasma sobre protetores respiratórios semifaciais PFF2

Edson Wanderley Da Silva^{1*}, Elvis Joacir De França², Rafael Lucas Barros Abreu Silva³, Douglas Henrique Da Silva Ferreira⁴, Giselda Bezerra Correia Neves⁵, Wanuska Munique Portugal⁶

¹Graduando em Farmácia, UNIASSELVI, Brasil. (*Autor correspondente: edwanderle@gmail.com)

²Graduando em Farmácia, UNIBRA, Brasil.

³Graduando em Enfermagem, UNIBRA, Brasil.

⁴Especialista em Centro de Material e Esterilização, FAVENI, Brasil

⁵Doutora em Biologia aplicada a Saúde, LIKA/UFPE, Brasil.

⁶Doutoranda em Tecnologia Energéticas e Nucleares, UFPE, Brasil.

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO Situações de pandemia como a COVID-19 provocaram, também, o desabastecimento de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, mais especificamente, máscaras N95/PFF2 para os profissionais da saúde. Com a liberação do reuso desses EPIs, foram cogitados métodos de descontaminação para aumentar a segurança microbiológica dos protetores respiratórios. Por isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a integridade física de protetor respiratório PFF2 após descontaminação utilizando a esterilização plasma com vapor de solução à base de peróxido de hidrogênio. Para o ensaio, protetores respiratórios (n = 12) foram enumerados e embalados em material tipo Tyvek e submetidos aos ciclos da CISA® Plasma, em que cada ciclo durou 72 minutos com as fases de Vácuo, Injeção, Difusão, Plasma e Ventilação. A quantidade de ciclos foi correspondente a 1, 3, 6, 9, 12 e 30 ciclos, em que, após a exposição dos protetores respiratórios, 18 fragmentos a cada dois EPIs foram recortados (10 cm²) em capela de fluxo laminar. Os fragmentos de tecido-não-tecido foram separados em camadas interna e externa e submetidas a Microscopia Ótica – MO para a captação da imagem dos espaços vazios. Programa de computador foi utilizado para a conversão das imagens em porcentagem de espaços vazios. Os resultados da MO mostraram-se significativos em nível de 95% de confiança a partir do primeiro ciclo, refletindo num impacto considerável na estrutura das camadas internas e externas dos protetores respiratórios. Com isso, o método de descontaminação empregado nesse estudo comprometeu a trama das camadas internas e externas dos protetores respiratórios, afetando provavelmente a capacidade de filtração dos EPIs.

Palavras-Chaves: Esterilização, Protetor Respiratório Semifacial, Plasma.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à CAPES, ao CNPq, à FINEP, à FACEPE e à CNEN pelo apoio financeiro.

ABSTRACT The COVID-19 pandemic caused a shortage of Personal Protective Equipment (PPE), specifically N95/PFF2 masks for healthcare professionals. With the authorization for the reuse of these PPEs, decontamination methods were considered to increase the microbiological safety of respiratory protectors. Therefore, the objective of this study was to evaluate the physical integrity of PFF2 respirators after decontamination using plasma sterilization with hydrogen peroxide vapor. For the assay, respirators (n = 12) were numbered and packaged in Tyvek material and submitted to the cycles of the CISA® Plasma, where each cycle lasted 72 minutes with the phases of Vacuum, Injection, Diffusion, Plasma, and Ventilation. The number of cycles corresponded to 1, 3, 6, 9, 12, and 30 cycles, in which, after exposure of the respirators, 18 fragments of each two PPEs were cut (10 cm²) in a laminar flow hood. The non-woven fabric fragments were separated into inner and outer layers and submitted to Light Microscopy - LM for capturing the image of the empty spaces. A computer program was used to convert the images into a percentage of empty spaces. The LM results were significant at the 95% confidence level from the first cycle, reflecting a considerable impact on the structure of the inner and outer layers of the respirators. Thus, the decontamination method employed in this study compromised the weave of the inner and outer layers of the respirators, probably affecting the filtration capacity of the PPEs.

Keywords: Sterilization, Semi-facial Respirator, Plasma.

ACKNOWLEDGEMENTS The authors thank CAPES, CNPq, FINEP, FACEPE, and CNEN for financial support.

Anais do V Congresso Regional de Enfermagem. *Revista Universitária Brasileira*. Ano; volume(edição):página inicial – página final.

Cádmio em cabelos humanos como indicadores de exposição ambiental em ambientes hospitalares

Elvis Joacir De França^{1*}, Marcelo Belmiro Gomes de Lira², Rafael Lucas Barros Abreu Silva³, Edson Wanderley da Silva⁴, Wanuska Munique Portugal⁵

¹Graduando em Farmácia, Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA, Brasil) (*E-mail: elvis.franca@cnen.gov.br).

²Doutorando em Tecnologias Energéticas e Nucleares, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brasil.

^{3,4}Graduandos em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA, Brasil).

⁵Doutoranda em Tecnologias Energéticas e Nucleares, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brasil.

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO Cádmio tende a acumular no organismo humano como resposta a exposições crônicas, proporcionando a avaliação de contaminações progressivas, dependendo da natureza da matriz a ser analisada. Cabelos possuem essa facilidade, porém também podem ocasionar dificuldades na interpretação dos dados devido às tinturas químicas e à ausência de cabelos nos casos de alopecia. Nesse trabalho, foi aplicada a Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Acoplado Indutivamente – ICP-OES para a quantificação de cádmio em cabelos humanos de profissionais de saúde de um hospital de grande circulação em Recife, Pernambuco. O trabalho foi aprovado no CEP sob parecer número 4.306.955 para amostragem concomitante de cabelos e sangue total de profissionais de saúde. A amostragem se deu na região posterior da cabeça (nuca) com a retirada de cerca de 2-3 cm de cabelo, utilizando tesoura de titânio. Após limpeza com acetona e secagem, porções-teste de 1 g foram tratadas quimicamente com ácido nítrico destilado, assistido por banho de ultrassom por 3 horas. Cádmio foi determinado por ICP-OES, empregando padrões internos obtidos por meio da diluição de solução-padrão faixa de 0,001 a 0,100 mg/L. Para fins da demonstração da qualidade do procedimento analítico, também foram analisadas amostras de material de referência de cabelo humano IAEA 82 dopada com solução de cádmio. A recuperação alcançou 85%, aproximadamente, indicando que a técnica foi capaz de quantificar cádmio nas amostras na faixa de menor que 0,03 a 1,89 mg kg⁻¹, valor máximo obtido em um profissional de saúde. Os resultados indicam exposição considerável ao elemento químico, uma vez que apenas 4,2% dos profissionais amostrados (n = 72) apresentaram valores de Cd abaixo de 0,03 mg kg⁻¹.

Palavras-Chaves: ICP-OES, tricologia, Cd.

AGRADECIMENTOS

CNPq, FINEP, FACEPE, CNEN E CRCN-NE

ABSTRACT Cadmium tends to accumulate in the human body as a response to chronic exposures, providing an assessment of past contaminations, depending on the nature of the matrix to be analyzed. Hair has this facility, but it can also cause difficulties in interpreting the data due to chemical dyes and the absence of hair in cases of alopecia. In this work, Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) was applied to quantify cadmium in human hair of healthcare professionals from a large hospital in Recife, Pernambuco. The work was approved by the Ethics Committee under opinion number 4.306.955 for the simultaneous sampling of hair and whole blood of healthcare professionals. Sampling was performed in the posterior region of the head (nape of the neck) with the removal of approximately 2-3 cm of hair, using titanium scissors. After cleaning with acetone and drying, 1 g test portions were chemically treated with distilled nitric acid, assisted by an ultrasound bath for 3 hours. Cadmium was determined by ICP-OES, using internal standards obtained by diluting a standard solution in the range of 0.001 to 0.100 mg/L. For the purpose of demonstrating the quality of the analytical procedure, samples of human hair reference material IAEA 82 doped with cadmium solution were also analyzed. The recovery reached approximately 85%, indicating that the technique was able to quantify cadmium in the samples in the range of less than 0.03 to 1.89 mg kg⁻¹, the maximum value obtained in a healthcare professional. The results indicate considerable exposure to the chemical element, since only 4.2% of the professionals sampled (n = 72) presented Cd values below 0.03 mg kg⁻¹.

Keywords: ICP-OES, trichology, Cd.

ACKNOWLEDGEMENTS CNPq, FINEP, FACEPE, CNEN, and CRCN-NE.

Método quimiométrico por radiação gama para a avaliação de procedimentos de descontaminação de materiais hospitalares semelhantes a tecidos

Elvis Joacir De França^{1*}, Rafael Lucas Barros Abreu Silva², Edson Wanderley da Silva³,
Wanuska Munique Portugal⁴

¹Graduando em Farmácia, Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA, Brasil) (*E-mail: elvis.franca@cnen.gov.br).

^{2,3}Graduandos em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA, Brasil).

⁴Doutoranda em Tecnologias Energéticas e Nucleares, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brasil.

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO Métodos quimiométricos são normalmente utilizados para a detecção de mudanças na matriz de um produto, indicando alterações ou adulterações no caso de alimentos, por exemplo. A radiação gama pode ser utilizada na detecção de mudanças no meio como no caso de inspeção de peças confeccionadas em metal. No caso de mudanças físicas decorrentes de métodos de descontaminação, este trabalho aplicou a Espectrometria Gama de Alta Resolução – EGAR para a obtenção de espectros gama a partir da exposição das amostras a uma fonte de baixa atividade. O arranjo experimental elaborado no Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste – CRCN-NE consistiu na utilização de um feixe de radiação gama de baixa atividade (fonte de Eu-152 com atividade de 3 kBq, data de referência: 10/2006) colimado a partir de um castelo de chumbo com abertura de 3 mm. As amostras contidas em duas lâminas de Microscopia Ótica foram posicionadas a cerca de 30 cm abaixo da fonte pontiforme. A radioatividade que atravessa a amostra foi quantificada por 2.000 s em 8.196 canais. Os espectros gama foram compilados em planilha de computador para a Análise por Componentes Principais – PCA no software The Unscrambler para a obtenção de até 8 componentes principais rotacionadas pelo método Varimax. No caso, foram selecionados os canais entre 50 a 1.500, 1.501 a 4.500 e 4.501 a 8.100, para os ensaios de diferentes amostras tratadas com métodos de descontaminação (plasma, vapor d'água e UVC), sendo que a primeira faixa (50-1.500) foi mais interessante para a detecção de mudanças físicas nas amostras. Desse modo, embora depender de infraestrutura nuclear, o método foi bastante eficiente para a detecção de mudanças físicas nos materiais têxteis submetidos a diferentes métodos de descontaminação, principalmente ao considerar a região de efeito Compton (até 500 keV).

Palavras-Chaves: Espectrometria Gama, Biossegurança, Tecido-não-tecido.

AGRADECIMENTOS

CNPq, FINEP, FACEPE, CNEN E CRCN-NE

ABSTRACT The COVID-19 pandemic caused a shortage of Personal Protective Equipment (PPE), specifically N95/PPF2 masks for healthcare professionals. With the authorization for the reuse of these PPEs, decontamination methods were considered to increase the microbiological safety of respiratory protectors. Therefore, the objective of this study was to evaluate the physical integrity of PPF2 respirators after decontamination using plasma sterilization with hydrogen peroxide vapor. For the assay, respirators (n = 12) were numbered and packaged in Tyvek material and submitted to the cycles of the CISA® Plasma, where each cycle lasted 72 minutes with the phases of Vacuum, Injection, Diffusion, Plasma, and Ventilation. The number of cycles corresponded to 1, 3, 6, 9, 12, and 30 cycles, in which, after exposure of the respirators, 18 fragments of each two PPEs were cut (10 cm²) in a laminar flow hood. The non-woven fabric fragments were separated into inner and outer layers and submitted to Light Microscopy - LM for capturing the image of the empty spaces. A computer program was used to convert the images into a percentage of empty spaces. The LM results were significant at the 95% confidence level from the first cycle, reflecting a considerable impact on the structure of the inner and outer layers of the respirators. Thus, the decontamination method employed in this study compromised the weave of the inner and outer layers of the respirators, probably affecting the filtration capacity of the PPEs.

Keywords: Sterilization, Semi-facial Respirator, Plasma.

ACKNOWLEDGEMENTS The authors thank CAPES, CNPq, FINEP, FACEPE, and CNEN for financial support.

Método de biomonitorização humana utilizando sangue total de pacientes acometidos por patógenos de classes de risco III e IV

Rafael Lucas Barros Abreu Silva*¹, Elvis Joacir De França², Edson Wanderley da Silva³, Marcelo Belmiro Gomes de Lira⁴, Wanuska Munique Portugal⁵

^{1,3}Graduandos em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), Brasil (*e-mail: rafaelucasb78@gmail.com).

²Graduando em Farmácia, Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA).

⁴Doutorando em Tecnologias Energéticas e Nucleares, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brasil.

⁵Doutoranda em Tecnologias Energéticas e Nucleares, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brasil.

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO Em meio à maior crise sanitária ocasionada pela pandemia do SARS-CoV-2, houve a necessidade de biomonitorizar os teores de oligoelementos em sangue total de pacientes críticos infectados. Contudo, o manuseio de amostras biológicas fora do ambiente hospitalar tornou-se arriscado devido à possibilidade de disseminação de doenças por aerossóis nos laboratórios de análises químicas. Por isso, o objetivo do estudo foi padronizar método analítico seguro em situações emergenciais para a biomonitorização de oligoelementos em sangue total de pacientes contaminados por patógenos de classes de risco III e IV. Esse trabalho obteve a aprovação do CEP (Parecer nº 4.306.955). Antes da coleta, tubos de centrífuga de 50 mL foram pesados antes e após a adição de 4 mL de HNO₃ destilado. Foram coletados 2 mL de sangue de cada participante e distribuídos 1 mL de sangue em cada tubo. Após a coleta, as amostras foram transportadas ao CRCN-NE em sacos plásticos esterilizados e identificados. As amostras foram novamente pesadas e iniciou-se o pré-tratamento químico na capela de fluxo laminar por 24 horas sem a abertura dos tubos. Após esse período, o tratamento químico com banho de ultrassom foi realizado em 3 ciclos de 1 hora, com intervalos de 15 minutos. As duas amostras de cada pacientes foram juntadas em um único tubo, sendo o volume completado com 2 mL de água ultrapura. Para análises químicas, foram utilizados os métodos de Espectrometria de Absorção Atômica com Forno de Grafite (GFAAS) e Chama (FAAS). A avaliação da qualidade do protocolo foi realizada a partir de medições em tubos de centrífuga contendo apenas os reagentes, em que as concentrações mínimas determináveis foram compatíveis com os valores de referência para sangue total encontrados na literatura. Desse modo, com esse protocolo de coleta, as análises químicas podem ser realizadas adequadamente nos laboratórios analíticos sem colocar em risco a biossegurança de profissionais.

Palavras-Chaves: Elementos-traços, hematologia, biossegurança.

AGRADECIMENTOS

CNPq, FINEP, FACEPE, CNEN, CRCN-NE

ABSTRACT Amidst the major health crisis caused by the SARS-CoV-2 pandemic, there was a need to biomonitor trace element levels in the whole blood of critically ill infected patients. However, handling biological samples outside the hospital environment became risky due to the possibility of aerosol-mediated disease dissemination in analytical chemistry laboratories. Therefore, the aim of this study was to standardize a safe analytical method in emergency situations for the biomonitoring of trace elements in whole blood of patients contaminated with class III and IV risk pathogens. This work was approved by the Ethics Committee (Opinion No. 4.306.955). Before collection, 50 mL centrifuge tubes were weighed before and after adding 4 mL of distilled HNO₃. 2 mL of blood was collected from each participant and 1 mL of blood was distributed in each tube. After collection, the samples were transported to CRCN-NE in sterilized plastic bags and identified. The samples were weighed again and the chemical pre-treatment was started in the laminar flow hood for 24 hours without opening the tubes. After this period, the chemical treatment with an ultrasound bath was performed in 3 cycles of 1 hour, with 15-minute intervals. The two samples from each patient were combined into a single tube, and the volume was completed with 2 mL of ultrapure water. For chemical analyses, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry (GFAAS) and Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS) methods were used. The quality of the protocol was evaluated by measurements in centrifuge tubes containing only the reagents, where the minimum detectable concentrations were compatible with the reference values for whole blood found in the literature. Thus, with this collection protocol, chemical analyses can be performed adequately in analytical laboratories without compromising the biosafety of professionals.

Keywords: Trace elements, hematology, biosafety.

ACKNOWLEDGEMENTS CNPq, FINEP, FACEPE, CNEN, CRCN-NE.

Anais do V Congresso Regional de Enfermagem. *Revista Universitária Brasileira*. Ano; volume(edição):página inicial – página final.

Prejuízos nas concentrações de ferro (Fe) total em sangue de pacientes graves com COVID-19

Rafael Lucas Barros Abreu Silva^{*1}, Elvis Joacir De França²; Edson Wanderley da Silva³,
Wanuska Munique Portugal⁴, Giselda Bezerra Correia Neves⁵, Marcelo Belmiro Gomes de Lira⁶

^{1,3}Graduandos em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), Brasil. (E-mail*: rafaellucasb78@gmail.com).

²Graduando em Farmácia, Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), Brasil

⁴Doutoranda em Tecnologias Energéticas e Nucleares, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brasil.

⁵Doutora em biologia aplicada à saúde, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brasil.

⁶Doutorando em Tecnologias Energéticas e Nucleares, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brasil.

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO Ferro normalmente não é quantificado em sangue total de pacientes hospitalizados, porém, durante a pandemia, análises químicas de sangue de pacientes com COVID-19 foram realizadas em condições de biossegurança controladas. Para evitar a propagação do vírus, o protocolo utilizou ácido nítrico (HNO₃) destilado em sangue para inativar o vírus. Por isso, o objetivo desse trabalho foi demonstrar o prejuízo nas concentrações de ferro (Fe) em sangue total de pacientes internados na UTI a partir da comparação com pacientes não internados. A pesquisa foi aprovada pelo CEP de acordo com o Parecer n° 4.306.955. A tubos de centrífuga, foram adicionados 4 mL de HNO₃ para transporte até os locais de coleta para a amostragem de pacientes da UTI COVID-19 e profissionais de saúde de um hospital de grande circulação de Recife, Pernambuco. Foram coletados 2 ml de sangue dos pacientes, divididos em 1 mL em cada tubo. Posteriormente, as amostras foram transportadas ao CRCN-NE e iniciou-se o processo de tratamento em capela de fluxo laminar por um período de 24 horas. Após esse período, foi realizado o tratamento químico com banho de ultrassom em 3 ciclos de 1 hora, com intervalos de 15 minutos. As amostras de cada paciente foram juntadas em um único tubo, acrescentando-se 2 mL de água ultrapura para completar o volume. A análise química foi realizada por Espectrometria de Absorção Atômica com Chama (FAAS). Na literatura, não há relatos acerca dos valores de referência para Fe em sangue total; contudo, os valores obtidos para os pacientes da UTI variaram entre 13 e 38 mg/100 mL, enquanto os resultados dos pacientes não internados estiveram na faixa de 38 a 134 mg/100 mL. Estes achados indicaram claramente os prejuízos na concentração de ferro total para pacientes internados, apontando a necessidade de intensificação ainda maior dos cuidados de saúde.

Palavras-Chaves: Ferro total, COVID-19, Sangue total.

AGRADECIMENTOS

CNPq, FACEPE, CNEN, FINEP e CRCN-NE

ABSTRACT Iron is not routinely quantified in the whole blood of hospitalized patients; however, during the pandemic, blood chemistry analyses of patients with COVID-19 were performed under controlled biosafety conditions. To prevent the spread of the virus, the protocol used distilled nitric acid (HNO₃) in blood to inactivate the virus. Therefore, the aim of this study was to demonstrate the impairment in iron (Fe) concentrations in the whole blood of ICU patients compared to non-hospitalized patients. The research was approved by the Ethics Committee according to Opinion No. 4.306.955. 4 mL of HNO₃ was added to centrifuge tubes for transport to the collection sites for sampling patients from the COVID-19 ICU and healthcare professionals from a large hospital in Recife, Pernambuco. 2 ml of blood was collected from the patients, divided into 1 mL in each tube. Subsequently, the samples were transported to CRCN-NE and the treatment process was initiated in a laminar flow hood for a period of 24 hours. After this period, the chemical treatment with an ultrasound bath was performed in 3 cycles of 1 hour, with 15-minute intervals. The samples from each patient were combined into a single tube, adding 2 mL of ultrapure water to complete the volume. Chemical analysis was performed by Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS). In the literature, there are no reports on reference values for Fe in whole blood; however, the values obtained for ICU patients ranged from 13 to 38 mg/100 mL, while the results for non-hospitalized patients were in the range of 38 to 134 mg/100 mL. These findings clearly indicated the impairment in total iron concentration for hospitalized patients, pointing to the need for even greater intensification of healthcare.

Keywords: Total iron, COVID-19, Whole blood.

ACKNOWLEDGEMENTS CNPq, FINEP, FACEPE, CNEN, CRCN-NE.

Método de biomonitorização humana utilizando sangue total de pacientes acometidos por patógenos de classes de risco III e IV

Rafael Lucas Barros Abreu Silva*¹, Elvis Joacir De França², Edson Wanderley da Silva³, Marcelo Belmiro Gomes de Lira⁴, Wanuska Munique Portugal⁵

^{1,3}Graduandos em Enfermagem, Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA), Brasil (*e-mail: rafaellucasb78@gmail.com).

²Graduando em Farmácia, Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA).

⁴Doutorando em Tecnologias Energéticas e Nucleares, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brasil.

⁵Doutoranda em Tecnologias Energéticas e Nucleares, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brasil.

Anais do V CONREU (2024): Congresso Regional de Enfermagem da UNIBRA (Resumos)

RESUMO Em meio à maior crise sanitária ocasionada pela pandemia do SARS-CoV-2, houve a necessidade de biomonitorizar os teores de oligoelementos em sangue total de pacientes críticos infectados. Contudo, o manuseio de amostras biológicas fora do ambiente hospitalar tornou-se arriscado devido à possibilidade de disseminação de doenças por aerossóis nos laboratórios de análises químicas. Por isso, o objetivo do estudo foi padronizar método analítico seguro em situações emergenciais para a biomonitorização de oligoelementos em sangue total de pacientes contaminados por patógenos de classes de risco III e IV. Esse trabalho obteve a aprovação do CEP (Parecer nº 4.306.955). Antes da coleta, tubos de centrífuga de 50 mL foram pesados antes e após a adição de 4 mL de HNO₃ destilado. Foram coletados 2 mL de sangue de cada participante e distribuídos 1 mL de sangue em cada tubo. Após a coleta, as amostras foram transportadas ao CRCN-NE em sacos plásticos esterilizados e identificados. As amostras foram novamente pesadas e iniciou-se o pré-tratamento químico na capela de fluxo laminar por 24 horas sem a abertura dos tubos. Após esse período, o tratamento químico com banho de ultrassom foi realizado em 3 ciclos de 1 hora, com intervalos de 15 minutos. As duas amostras de cada pacientes foram juntadas em um único tubo, sendo o volume completado com 2 mL de água ultrapura. Para análises químicas, foram utilizados os métodos de Espectrometria de Absorção Atômica com Forno de Grafite (GFAAS) e Chama (FAAS). A avaliação da qualidade do protocolo foi realizada a partir de medições em tubos de centrífuga contendo apenas os reagentes, em que as concentrações mínimas determináveis foram compatíveis com os valores de referência para sangue total encontrados na literatura. Desse modo, com esse protocolo de coleta, as análises químicas podem ser realizadas adequadamente nos laboratórios analíticos sem colocar em risco a biossegurança de profissionais.

Palavras-Chaves: Elementos-traços, hematologia, biossegurança.

AGRADECIMENTOS

CNPq, FINEP, FACEPE, CNEN, CRCN-NE

ABSTRACT Amid the largest health crisis caused by the SARS-CoV-2 pandemic, the need arose to biomonitor trace element levels in the whole blood of critically ill infected patients. However, handling biological samples outside the hospital environment became risky due to the potential spread of diseases through aerosols in chemical analysis laboratories. Therefore, this study aimed to standardize a safe analytical method for emergency situations to biomonitor trace elements in the whole blood of patients contaminated by risk class III and IV pathogens. This study was approved by the Research Ethics Committee (Opinion No. 4.306.955). Before collection, 50 mL centrifuge tubes were weighed before and after adding 4 mL of distilled HNO₃. A total of 2 mL of blood was collected from each participant, with 1 mL distributed into each tube. After collection, the samples were transported to CRCN-NE in sterilized and labeled plastic bags. The samples were weighed again, and chemical pre-treatment was initiated inside a laminar flow hood for 24 hours without opening the tubes. After this period, chemical treatment with an ultrasonic bath was performed in three cycles of 1 hour, with 15-minute intervals. The two samples from each patient were combined into a single tube, and the volume was completed with 2 mL of ultrapure water. For chemical analyses, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry (GFAAS) and Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS) methods were used. The protocol quality assessment was performed by measuring centrifuge tubes containing only the reagents, where the minimum detectable concentrations were compatible with reference values for whole blood found in the literature. Thus, with this collection protocol, chemical analyses can be safely conducted in analytical laboratories without compromising the biosafety of professionals.

Keywords: Trace elements, hematology, biosafety.

ACKNOWLEDGEMENTS CNPq, FINEP, FACEPE, CNEN, CRCN-NE.

Anais do V Congresso Regional de Enfermagem. *Revista Universitária Brasileira*. Ano; volume(edição):página inicial – página final.

